

TÓTH MÁTÉ
SZAKDOLGOZAT

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
GYÁRTÁSTUDOMÁNY ÉS -TECHNOLÓGIA TANSZÉK

SZAKDOLGOZATOK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
GYÁRTÁSTUDOMÁNY ÉS -TECHNOLÓGIA TANSZÉK

TÓTH MÁTÉ
SZAKDOLGOZAT

OKUMA esztergaközpont szenzorozásának tervezése a
szerszámkopás gépi tanulás útján történő
becsléséhez

Konzulens:

Dr. Biró István
adjunktus

Témavezető:

Dr. Biró István
adjunktus

Budapest, 2024

Szerzői jog ©Tóth Máté, 2024.

SZAKDOLGOZAT-FELADAT

NYILVÁNOS

AZONOSÍTÁS	Név: Tóth Máté		Azonosító: 78224437659	
	Képzéskód: 2N-AG0	Specializáció kódja: 2N-AG0-GY-2017	Feladatkiírás azonosítója: GEGT:2025-1:2N-AG0:U48DSV	
	Szak: Gépészmérnöki alapszak (BSc)			
	Szakdolgozatot kiadó tanszék: Gyártástudomány és -technológia Tanszék		Záróvizsgát szervező tanszék: Gyártástudomány és -technológia Tanszék	
	Témavezető: Biró István (75584290195), adjunktus			

FELADAT	Cím	OKUMA esztergalközpont szenzorozásának tervezése a szerszámkopás gépi tanulás útján történő becsléséhez Design of the sensor system for the OKUMA turning center to estimate tool wear using machine learning
	Részletes feladatok	1. Végezzen irodalomkutatást a következő témakörökben: szerszámkopás hatása a folyamatjellemzőkre, folyamatjellemzők mérési lehetőségei, gépi tanulás alapjai, szerszámkopás becslési lehetőségei gépi tanulás segítségével! 2. Ismertesse a szenzorozás műszaki feltételeit (alkalmazandó eljárás, szerszámgép, szenzorok stb.)! 3. Készítsen koncepciókat a szenzorok szerszámgépben történő elhelyezésére és rögzítésére vonatkozóan! 4. Dolgozzon ki egy koncepciót részletesen (szükséges leírások, útmutatók, rajzok stb.)
	Hely	A szakdolgozat készítés helye: Konzulens: ,

ZÁRÓVIZSGA	1. záróvizsga tantárgy(csoport)	2. záróvizsga tantárgy(csoport)	3. záróvizsga tantárgy(csoport)
	ZVEGEGTBG01 Forgácsolás és szerszámok	ZVEGEGTBG02 Szerszámgépek és robotok	ZVEGEGTBG03 NC irányítás és programozás

HITELESÍTÉS	Feladat kiadása: 2024. szeptember 2.		Beadási határidő: 2024. december 6.			
	Összeállította: Biró István (75584290195) témavezető		Ellenőrizte: <i>Dr. Takács Márton</i> s.k. tanszékvezető		Jóváhagyta: <i>Dr. Györke Gábor</i> s.k. dékánhelyettes	
	Alulírott, a feladatkiírás átvételével egyúttal kijelentem, hogy a Szakdolgozat-készítés c. tantárgy előkövetelményeit maradéktalanul teljesítettem. Tudomásul veszem, hogy jogosulatlan tantárgyfelvétel esetén a jelen feladatkiírás hatálytalan. <i>Tóth Máté</i>					

NYILATKOZAT AZ ÖNÁLLÓ MUNKÁRÓL

Alulírott, *Tóth Máté* (U48DSV), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója, büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és sajátkezű aláírással igazolom, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, és dolgozatomban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a hatályos előírásoknak megfelelően, a forrás megadásával megjelöltem.

Budapest, 2024.12.06.

szigorló hallgató

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó	x
Jelölések jegyzéke	xi
1. Bevezetés.....	1
1.1. Célkitűzések.....	1
1.2. Áttekintés	1
2. Szakirodalmi áttekintés	2
2.1. Szerszámkopás hatása a folyamatjellemzőkre.....	2
2.1.1. Szerszámkopás	2
2.1.2. Kopásmechanizmusok összefoglalása.....	5
2.1.3. Kopási folyamat	6
2.1.4. Kopás hatása a folyamatjellemzőkre.....	7
2.2. Folyamatjellemzők mérési lehetőségei	8
2.2.1. Forgácsoló erő mérése	9
2.2.2. Akusztikus emisszió mérése	9
2.2.3. Vibráció mérése.....	10
2.2.4. Teljesítmény felvétel mérése	10
2.2.5. Hőmérséklet mérése	10
2.3. Gépi tanulás alapjai	11
2.3.1. Gépi tanulás algoritmusai	11
2.4. Szerszámkopás mérési lehetőségei gépi tanulás segítségével.....	13
2.4.1. Folyamatjellemzők kinyerése, adatgyűjtés	13
2.4.2. Modellek felállítása, betanítása.....	14
2.4.3. Valós idejű monitorozás és predikció.....	14
2.4.4. A módszer előnyei.....	14
2.4.5. A módszer kihívásai.....	14
3. Szenzorozás műszaki feltételi, előzmények.....	15
3.1. Előzmények.....	15
3.2. Szenzorozás műszaki feltételei	15
3.2.1. Forgácsoló erő mérése.....	16
3.2.2. Akusztikus emisszió mérése	16
3.2.3. Vibráció mérése.....	16
3.3. Kezdeti feltételek.....	17
3.3.1. Szerszámgép.....	17
3.3.2. Erőmérő.....	18

3.3.3. Gyorsulásmérő	19
3.3.4. Akusztikus emisszió szenzor	20
4. Konceptiók készítése, vizsgálata.....	21
4.1. Követelmények.....	21
4.2. Általános áttekintés	22
4.3. Strukturális elrendezés.....	22
4.4. Készülék rögzítése a géphez	23
4.5. Készülék orientálása	25
4.6. Erőmérő tájolása, rögzítése.....	26
4.6.1. Erőmérő tájolása első koncepció.....	27
4.6.2. Erőmérő tájolása második koncepció	28
4.7. Erőmérő csatlakozójának tömítése	30
4.7.1. Erőmérő csatlakozó tömítés első koncepció	31
4.7.2. Erőmérő csatlakozó tömítés második koncepció	33
4.8. Késtartó.....	34
4.8.1. Késtartó helyzetmeghatározása.....	35
4.8.2. Késtartó szenzor üreg.....	37
4.8.2.1. Szenzorüreg tömítése első koncepció	38
4.8.2.2. Szenzorüreg tömítése második koncepció	39
4.8.2.3. Szenzorüreg tömítése harmadik koncepció	41
4.8.3. Szerszámbefogás	42
4.8.3.1. Szerszámbefogás első koncepció	43
4.8.3.2. Szerszámbefogás második koncepció.....	44
4.9. Hűtő-kenő folyadék ellátás.....	46
4.9.1. Folyadék bejuttatása az alaptestbe	47
4.9.2. Folyadék eljuttatása a késtartóba.....	48
4.9.3. Késtartó folyadékrendszer kialakítása.....	49
4.9.4. Hűtő-kenő folyadék felhasználás	50
4.10. A készülék merevítése.....	51
4.11. Kábelek elvezetése	53
4.12. Telepíthetőségi megfontolás.....	54
5. Összefoglalás/Eredmények értékelése.....	55
5.1. Végleges koncepció.....	55
5.2. Javaslatok/Következtetések/Tanulságok	56
6. Felhasznált források	57
7. Summary	59
8. Mellékletek	60

ELŐSZÓ

A modern ipar fejlődése új kihívások elé állítja a hagyományos gyártási technológiákat, így a forgácsolási eljárásokat is. Az ipar 4.0 forradalma új perspektívákat nyitott a gyártás optimalizálásában és hatékonyságának növelésében, amelyek középpontjában az adat vezérelt döntéshozatal áll. A szenzorok használata, az adatgyűjtés, valamint a mesterséges intelligencia alkalmazása a forgácsolás területén nem csupán a termelés automatizálását segíti elő, hanem alapvetően megváltoztatja a gyártási folyamatok megértését és irányítását is.

* * *

Szeretném kifejezni köszönetemet témavezetőmnek, Dr. Biró Istvánnak értékes iránymutatásáért, támogatásáért és tanácsaiért, amelyek nélkül ez a dolgozat nem készülhetett volna el. Szakmai segítsége nagyban hozzájárult a munka sikeréhez és a dolgozat elkészítéséhez. Hálás az általa megosztott tudásért, amelyek mindvégig inspiráltak a munka során.

Budapest, 2024.12.06.

Tóth Máté

JELÖLÉSEK JEGYZÉKE

Latin betűk

Jelölés	Megnevezés, megjegyzés, érték	Mértékegység
g	gravitációs gyorsulás (9,81)	m/s ²
H_s	szerszám anyagának keménysége	-
H_d	munkadarab anyagának keménysége	-
P	villamos teljesítmény	kW

Görög betűk

Jelölés	Megnevezés, megjegyzés, érték	Mértékegység
θ	forgácsolási hőfok	°C

1. BEVEZETÉS

1.1. Célkitűzések

Szakedolgozatom feladata a tanszéken megtalálható OKUMA esztergaközponton egy olyan készülék tervezése, amely alkalmas, szenzorokon keresztül a szerszámkopás főbb jeleinek detektálására. A készülék tervezése során másodlagosan fontos szempont a szenzorok hűtő-kenő folyadéktól történő elszigetelése. Mindemellett egyéb szempontokat is figyelembe veszek, úgymint, az eszköz minél nagyobb merevsége, egyszerű gyárthatósága, könnyű telepíthetősége, egyszerű használata.

1.2. Áttekintés

A dolgozatom során irodalomkutatás keretében először áttekintem a szerszámkopás problematikáját, annak mechanizmusait és típusait, az érintett folyamatjellemzők mérési lehetőségeit. Ezt követően a gépi tanulás témakörében elérhető szakirodalmat vizsgálom meg, különös tekintettel annak szerszámkopással való összekapcsolási lehetőségeire. Az elméleti háttér megteremtése után a projekt kidolgozására fókuszálok, amely magában foglalja a mérőeszközzel szemben támasztott követelmények részletezését, valamint a kiindulási állapot, a használt gép, annak nyújtotta lehetőségek, a szenzorok és a szenzorozás műszaki feltételeinek ismertetését. A tervezési folyamat során kiemelt figyelmet fordítok az egyes mérföldkövek részletes dokumentálására, ideértve a felmerülő problémák elemzését, valamint a különböző tervezési változatok értékelését és alkalmazhatóságuk eldöntését. Az eredmények alapján részletes műszaki dokumentációt készítek a készülék gyártásához, szereléséhez.

A dolgozat összefoglalásában ellenőrzöm a megvalósított koncepciót, értékelem annak helyességét, és javaslatokat teszek a további fejlesztési és kutatási irányokra.

2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1. Szerszámkopás hatása a folyamatjellemzőkre

A feladat minél jobb megoldásának érdekében elengedhetetlen megismerni a szerszámot érő kopási hatásokat. A forgácsolási folyamatok során a szerszámok állapotának megőrzése alapvetően meghatározza a termelékenységet, a megmunkálási minőséget és a gyártási költségeket. A szerszámok kopása a gyártási folyamatok elkerülhetetlen velejárója, amely a szerszámanyag és a megmunkált munkadarab anyaga közötti mechanikai, hőmérsékleti és kémiai kölcsönhatások eredményeként jön létre.

A szerszámkopás nem csupán a szerszám élettartamát rövidíti le, hanem közvetett módon a munkadarab minőségében is megmutatkozik. A kopott szerszám gyakran okoz méreteltéréseket, felszíni érdességnövekedést, sőt szélsőséges esetben a szerszám töréséhez vagy meghibásodásához is vezethet. Ezért a szerszámkopás vizsgálata és a kopási mechanizmusok megértése nemcsak tudományos, hanem gazdasági szempontból is kritikus.

2.1.1. SZERSZÁMKOPÁS

A szerszámot kialakításától függően különböző hatások érik, melyek különböző meghibásodási, kopási kimenetekhez vezetnek. Ezeket a feladat a továbbiakban részletezem.

- *Abrazív kopás*

A szerszám felületének kopását nagymértékben befolyásolja a munkadarabban és a forgácsban található kemény zárványok és részecskék jelenléte, amelyek mechanikai sérüléseket okozva károsítják azt (lásd 1a. ábra). Az abrazív kopás mértéke közvetlen összefüggésben van a munkadarab anyagában lévő kemény részecskék koncentrációjával: minél nagyobb ezek aránya, annál intenzívebb a kopás. Bár a munkadarab alapvető keménysége alacsony lehet, és az anyag összetétele megfelel az előírásoknak, előfordulhatnak benne rendkívül kemény szemcsék, amelyek különleges figyelmet igényelnek. Ezek a szemcsék az acél esetében gyakran cementitből vagy különféle karbidokból állnak, míg az öntöttvasban cementit és foszfidok, az alumíniumban pedig szilíciumkarbid fordulhat elő. [1, 139-140. o.]

1. ábra – Abrázív kopás [1, 139.o]

Az abrazív kopás jelentősége különösen akkor válik szembeütővé, ha a szerszám anyaga kevésbé kemény, mint a munkadarab kemény zárványai, szemcséi (H_s/H_d arány kisebb). Ez magyarázza, hogy a szerszámacélból és gyorsacélból készült eszközök érzékenyebbek az ilyen típusú kopásra, míg a keményfémből készült szerszámok nagyobb ellenálló képességgel bírnak az anyaguk kiemelkedően magas keménysége miatt.

Az abrazív kopás különböző helyeken, például a forgácsolási zónákban jelentkezhet, azonban leginkább a hátkopás kialakulásáért felelős. Ennek megfelelően a hátkopás jelensége az abrazív hatások közvetlen következményének tekinthető, amely jelentős szerepet játszik a szerszám élettartamának csökkenésében. [1, 139-140.o.]

- *Adhéziós kopás*

A forgácsolás során a szerszám és a munkadarab érintkezési zónájában jelentős lokális képlékeny alakváltozás következik be, amit a súrlódó felületek közötti mikroszkopikus összehegedés jellemez. Az összehegedési folyamat intenzitását a hőmérséklet emelkedése és a kontaktusban ébredő feszültségek fokozzák. Az így létrejövő szoros kötődést adhézióknak nevezzük. A munkadarab és a szerszám relatív mozgása során ezek az összehegedések folyamatosan megszakadnak, majd újra kialakulnak. Ez a dinamikus folyamat vezet az úgynevezett adhéziós kopás kialakulásához, amely a szerszám felületének fokozatos károsodását eredményezi (lásd: 1b ábra). A roncsolódási folyamat általában a munkadarab felületét érinti, bár a szerszám anyagában meglévő gyengébb pontok is befolyásolhatják az adhéziós kopás mértékét. Ezen hatás mérséklésére a H_s/H_d viszonyszám növelése hatékony megoldás lehet.

Az adhéziós kopással szembeni ellenállás nagymértékben függ a szerszámanyag tulajdonságaitól, de a folyamatra a hőmérséklet, illetve közvetve a forgácsolási sebesség is jelentős hatást gyakorol. Például, alacsony forgácsolási sebesség esetén a keményfém, nagy keménysége ellenére, kevésbé ellenálló az adhéziós kopással szemben, mint a gyorsacél. Ugyanakkor a sebesség növekedése, és ezzel a hőmérséklet

emelkedése javítja a keményfém szívósságát, amely így hatékonyabban képes ellenállni az adhéziós kopást okozó hatásoknak. [1, 140.o.]

- *Diffúziós kopás*

Amikor a forgácsolás környezetében a hőmérséklet (θ) eléri vagy meghaladja a 800 °C-t, a szerszámkopás üteme drasztikusan növekszik. Ez a jelenség meglepő, hiszen a H_s/H_d arány javulása és a szerszám anyagának növekvő szívóssága alapján az várható, hogy a kopás csökken. E különös összefüggés feltárása vezetett a diffúziós kopás hipotézisének megfogalmazásához, amely szerint magasabb hőmérsékleten a szerszámanyag diffúziós oldódáson megy keresztül.

A forgácsolási folyamat során bekövetkező diffúzió jellegzetessége, hogy a szerszám folyamatosan érintkezik frissen kialakult fémtiszta forgácsfelületekkel és munkadarabfelülettel. Ez a dinamikus kölcsönhatás rendkívül magas diffúziós sebességet eredményez, amely nem csökken az idő múlásával, szemben a statikus rendszerekben tapasztalható diffúzióval. A diffúzió kétirányú: a szerszámanyag bizonyos elemei, például a szén, a wolfram, a titán és a kobalt, a munkadarabra vándorolnak, míg a munkadarabból, leginkább a vas, a szerszám felületére diffundál. Ennek eredményeként a szerszám felületén egy olyan réteg alakul ki, amely jelentősen eltér az eredeti szerszámanyag tulajdonságaitól, és mechanikai stabilitása hiányos. Ez a réteg a forgács és a forgácsolási folyamat során fellépő mechanikai hatások következtében könnyen leválik, amely diffúziós kopáshoz vezet.

A különböző összetételű keményfémek diffúziós kopással szembeni ellenállása eltérő. A kettős karbidokat (például wolfram-titánkarbidot) tartalmazó keményfémek kevésbé hajlamosak a diffúziós kopásra, mivel ezek rossz oldódási hajlamuk miatt védőréteget képeznek a szerszám felületén, amely lassítja a diffúziós folyamatot.

A diffúziós kopás mértékét csökkenteni lehet a szerszám- és munkadarab-anyag megfelelő kombinációjával. Az optimális párosítás során olyan szerszámanyagot választunk, amely az adott munkadarab anyagához viszonyítva kémiailag inert, vagy legalábbis alacsony affinitást mutat. Például a gyémánt, bár kivételes keménységgel rendelkezik, nem alkalmas vasötvözetek forgácsolására, mivel ezekkel magas diffúziós sebességet eredményez, ami gyors kopáshoz vezet. [1, 140-141.o.]

- *Oxidációs kopás*

A forgácsolás során kialakuló magas hőmérséklet hatására a szerszámanyag, különösen a keményfém, intenzív oxidációs folyamaton megy keresztül a levegő oxigénjének jelenlétében. Ez különösen a kobalt esetében jelentős, amely Co_3O_4 és CoO oxidokat hoz létre. Hasonlóképpen, a wolfram és a titán is oxidálódik, WO_3 és TiO_3 formájában. Ezek az oxidok azonban lényegesen gyengébb mechanikai tulajdonságokkal bírnak, mivel keménységük körülbelül ötször kisebb, mint a keményfémeké. Az oxidáció folyamata tehát hozzájárul a szerszám gyorsabb kopásához.

Az oxidációs kopás intenzitását a szerszámanyag kémiai összetétele befolyásolja. A „K” típusú keményfémek hajlamosabbak az oxidációra, mint a „P” típusúak. Ezen belül a kobalttartalom növelése tovább fokozza az oxidációs hajlamot, így a kobalt aránya kulcsszerepet játszik az oxidáció mértékének meghatározásában. [1, 141.o.]

2.1.2. KOPÁSMECHANIZMUSOK ÖSSZEFOGLALÁSA

A kopás és a forgácsolási hőmérséklet közötti összefüggés bonyolult, amit a 2. ábra is jól szemléltet. Ez a komplexitás jelentős kihívást jelent az éltartam előrejelzésekor. Az ábrán a függőleges tengelyen olyan kopásértékek szerepelnek, amelyeket azonos forgácsolási időpillanatokban regisztráltak. A különböző kopásmechanizmusok arányának változása a korábban ismertetett jelenségek alapján értelmezhető.

A kopásgörbe extrémális jellege külön figyelmet érdemel. A görbe maximuma ott figyelhető meg, ahol az adhéziós kopás domináns szerepet játszik. Ebben a hőmérséklettartományban a munkadarab anyaga hajlamos ridegedésre, amely intenzív élrátétképződéssel jár. Ha a kialakuló élrátét instabil, az fokozott igénybevételt jelent a szerszám számára, tovább növelve annak kopását.

Egy magasabb hőmérséklettartományban – ahol a diffúziós és oxidációs kopás mechanizmusai még csak gyengén érvényesülnek – az adhéziós kopás hatása már csökken. Ennek következtében az összesített kopásérték mérséklődik, és a kopásgörbe egy lokális minimumot mutat. Egyes szakértők szerint ez a lokális minimum annak köszönhető, hogy az adott hőmérséklettartomány kedvez a szerszám felületén kialakuló védőréteg létrejöttének, amely csökkenti a további kopást. [1, 141-142.o.]

2. ábra – Különböző kopásmechanizmusok aránya a forgácsolási hőmérséklet függvényében. [1, 142.o.]

2.1.3. KOPÁSI FOLYAMAT

A kopás időbeli alakulását és annak jellegzetességeit szemléltető diagramot kopásgörbének nevezzük (lásd: 3. ábra). Általánosságban a kopásgörbe, hasonlóan a meghibásodási görbéhez, három jól elkülöníthető szakaszból áll.

3. ábra – Kopásszakaszok az idő függvényében. [1, 142.o.]

Szakaszai:

- Kezdeti kopás szakasza: Ebben a fázisban a kopási sebesség viszonylag magas, mivel a szerszám felületi egyenetlenségei és kezdeti alkalmazkodási folyamatai dominálnak. Ez a szakasz azonban általában rövid időtartamú.
- Normál vagy egyenletes kopás szakasza: Ez a legjelentősebb fázis a forgácsolószerszám munkaképességének szempontjából, mivel a kopási sebesség ebben az időszakban közel állandó. Ez a szakasz az összkopás 80–90%-át teszi ki, így meghatározó szerepet játszik a szerszám élettartamának alakulásában.
- Túlkopás vagy intenzív kopás szakasza: Az utolsó szakaszban a kopási sebesség jelentősen megnövekszik a normál kopáshoz viszonyítva. Ez a gyorsuló kopás általában a szerszámanyag fáradásának, a mechanikai és termikus igénybevételek fokozódásának következménye.

A kopásgörbe jellemzői nagymértékben függenek a forgácsolási feltételektől, amelyek befolyásolják az egyes szakaszok arányát és időbeli lefolyását. Például a 4a. ábrán bemutatott kopásgörbe azt mutatja, hogy a kezdeti kopás sebessége az idő előrehaladtával növekszik. Ez a görbeforma leggyakrabban vegyes kopásmechanizmusok esetén figyelhető meg, ahol különböző kopási jelenségek együttesen hatnak a szerszám élettartamára.

4. ábra – Kopásfajtákra jellemző kopásgörbék. [1, 143.o.]

A 4b ábrán egy olyan kopásgörbe látható, amely a tiszta hátkopás jellegzetességeit mutatja. A görbén jól megfigyelhető a kezdeti kopás szakasza, amelyet egy rendkívül hosszú, egyenletes normálkopás fázis követ. Ebben az esetben a túlkopás szakasza nem jelentkezik, ami a tiszta hátkopás sajátossága.

A forgácsolási folyamatok elemzésekor gyakran elegendő ismerni a kopás aktuális mértékét egy adott időpontban, anélkül, hogy a kopás változásának részletes dinamikáját vizsgálnánk. Ilyen esetekben az egyszerűsített kopásmodellt alkalmazzák, amely azt feltételezi, hogy a kopási sebesség állandó, így a kopás lineárisan növekszik az idő függvényében (lásd: 4c ábra).

Az egyszerűsített modell mellett a gyakorlatban gyakran helyettesítik a tényleges kopásgörbékét különféle közelítő modellekkel. A 4a és 4b ábrákon bemutatott tényleges kopásgörbék helyettesítő görbéit szintén ábrázoltuk az 4c ábrán. Ezek a görbék a gyakorlatban alkalmazható számítási modellek alapját képezik, és állandó, progresszíven növekvő, illetve degresszíven csökkenő kopássebességeket reprezentálnak. Ezáltal a különböző forgácsolási folyamatokhoz igazítható egyszerűsített modellek használata jelentős mértékben megkönnyíti az éltartam és a kopás előrejelzését. [1, 142-143.o.]

2.1.4. KOPÁS HATÁSA A FOLYAMATJELLEMZŐKRE

A forgácsolás során elkerülhetetlenül elérkezik egy olyan időpont, amikor a szerszám már nem képes hatékonyan ellátni feladatát, ezért cserére szorul. Ennek az időpontnak a meghatározásához kopáskritériumokat alkalmaznak. A kopáskritérium olyan meghatározott jellemzőket vagy feltételeket foglal magában, amelyek teljesülése esetén a szerszám üzemelését meg kell szüntetni. Általában a hátkopás értéke szolgál alapul a kritérium alkalmazásakor, mivel a hátfelület kopása minden forgácsolási folyamatban megfigyelhető, és mérése viszonylag egyszerű. Ezen kívül az „életlenedés” és az „éltartam” kritériumai is használatosak, amelyek ugyanazt a fogalmat fedik le, és alkalmazásuk ekvivalens.

A gyakorlatban a legfontosabb kopáskritériumok a következők:

- A megmunkált felület minőségének romlása: Amikor az érdesség jelentős mértékben romlik, az arra utal, hogy a kopás elérte a kritikus szintet.
- A megmunkálási pontosság csökkenése: A munkadarab méretei eltérnek a kívánt értékektől, ami különösen a csúcskopás következtében figyelhető meg.
- Erős rezgések megjelenése: A kopás növekedésével járó mechanikai instabilitás rezgésekhez vezet, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják a megmunkálást.
- A munkadarab túlzott melegedése: A kopás következtében keletkező hő erősen megnő, ami káros hatással lehet a munkadarabra és a szerszámra egyaránt.
- A forgácsolóerő és annak összetevőinek növekedése: A kopás előrehaladtával a forgácsolási erők növekednek, ami szélsőséges esetben szerszámtöréshez vezethet.
- A túlkopás káros hatása: A túlkopás szakaszában a szerszám olyan mértékű károsodást szenvedhet, amely jelentősen lerövidíti élettartamát, ezáltal gazdaságtalanná téve a további használatát (ez az úgynevezett gazdaságossági kritérium).

Ezen kritériumok figyelembevétele elengedhetetlen a forgácsolási folyamatok optimalizálása és a szerszámgazdálkodás hatékonyságának biztosítása érdekében.[1, 144.o.]

2.2. Folyamatjellemzők mérési lehetőségei

A mérési lehetőségeket a készülékbe szerelt, tanszéken megtalálható, felhasználható szenzorok szempontjából vizsgálom elsősorban. A készülék számára bocsájtott szenzorok: erőmérő, gyorsulásmérő, akusztikus emisszió szenzor.

A forgácsoló megmunkálások során keletkező adatok mérési technikák alapján két csoportra oszthatók: közvetlen és közvetett módszerekre.

A közvetlen mérések során a forgácsolószerszám geometriai paraméterei közvetlenül vizsgálhatók. Ezt általában szerszámgépekbe integrált ipari kamerákkal, képfeldolgozó rendszerekkel vagy optikai mikroszkópokkal végzik. Bár ez a módszer megbízható, hatékonyságban és gazdaságosságban elmarad a közvetett technikáktól. A folyamat megszakítása szükséges a szerszám állapotának elemzéséhez, ami időigényes, és nem alkalmas váratlan szerszámkopás jelenségeinek érzékelésére. Az ilyen vizsgálatok gyakran laboratóriumi körülmények között történnek, mivel a megmunkálási környezet korlátozó tényezői – például rossz megvilágítás, hűtőfolyadékok jelenléte vagy nehézkes hozzáférés – nehezítik az alkalmazást.

Ezzel szemben a közvetett mérési technikák laboratóriumi és ipari környezetben egyaránt széles körben használhatók. Ezek a módszerek a forgácsolási folyamat alatt mérhető jelenségeken, például forgácsolási erőn, nyomatékon, rezgéseken vagy akusztikus emisszió alapulnak, amelyek összefüggésbe hozhatók a szerszám

kopásának mértékével. A közvetett mérések gyorsabbak és költséghatékonyabbak, bár a kapott adatok pontossága alacsonyabb, és zajosabb jeleket eredményeznek. Az adatok minőségét jelentősen befolyásolják a megmunkálási körülmények és paraméterek.

Az ipari környezetben a közvetett technikák lehetővé teszik a szerszámok állapotának valós idejű monitorozását. Az ehhez szükséges paraméterek – például forgácsolási erő, rezgések vagy akusztikus emisszió – mérése fejlett műszerekkel történik, amelyek gyors reakcióidőt, egyszerű telepítést és megbízhatóságot biztosítanak. Ezek az eszközök nemcsak a gyártás minőségét javítják, hanem hozzájárulnak a hatékonyság növeléséhez és a gyártási idő optimalizálásához. [2, 3, 4]

2.2.1. FORGÁCSOLÓ ERŐ MÉRÉSE

A forgácsoló erő növekedése szoros összefüggésben áll a szerszám kopottsági állapotával, mivel a szerszám kopása közvetlen hatást gyakorol a forgácsolási folyamat mechanikai viszonyaira.

Amikor a szerszám kopni kezd, éle/élei tompulnak, ami megnöveli a szerszám és a munkadarab közötti érintkezési felületet. Ez a nagyobb érintkezési felület fokozza a súrlódást, ami azonnali növekedést eredményez a forgácsoló erőben. A tompa szerszám nem képes hatékonyan eltávolítani az anyagot, ezért több energia szükséges a forgács leválasztásához. [2]

2.2.2. AKUSZTIKUS EMISSZIÓ MÉRÉSE

Az akusztikus emissziós (AE) érzékelőket olyan akusztikus hullámok érzékelésére használják, amelyeket az anyagban végbemenő visszafordíthatatlan folyamatok, például kopás, törés, forgácsképződés és hőhatások bocsátanak ki. Az AE hullámok frekvenciasávja (~100 kHz–1 MHz) magasabb, mint a gépi rezgések és környezeti zajok frekvenciája (~1 Hz–10 kHz), ezért az AE jelet széles körben az egyik leghatékonyabb módszernek tekintik a szerszámkopás és törés észlelésére. Emellett az AE jel képes előre jelezni a közelgő eseményeket azáltal, hogy figyelmeztet a szerszám előtti hibaszakaszban bekövetkező instabil repedésterjedés által generált akusztikus hullámokra, lehetőséget nyújtva ezzel az elővigyázatossági intézkedések megtételére a nem várt és nemkívánatos események elkerülésére. Így az AE technika korai figyelmeztető rendszerként használható, különösen a hibák megelőzésére, ami gyakorlatban hozzájárulhat a termelési költségek csökkentéséhez. [2]

2.2.3. VIBRÁCIÓ MÉRÉSE

A forgácsolószerszám rezgéseit piezoelektromos vagy mikroelektromechanikai rendszerű (MEMS) gyorsulásmérők segítségével mérik, többek között a szerszámél kopásának és a megmunkált felület érdességének előrejelzése céljából. Az éles forgácsolószerszámok csupán mérsékelt rezgéseket keltenek, amelyek a szerszám állapotának romlásával fokozatosan növekednek. A szerszámrezgések nem kívánt elmozdulásokat okoznak a forgácsolószerszámban, amelyek szoros kapcsolatban állnak a megmunkált felület érdességével és hullámosságával.

A fémgörgácsolás során keletkező rezgések két kategóriába sorolhatók: forgácsolásfüggő és forgácsolásfüggetlen rezgések. A forgácsolásfüggő rezgések a megmunkálási folyamat jellemzőit tükrözik, például a megszakított forgácsolást, míg a forgácsolásfüggetlen rezgések közé tartoznak a gép alkatrészei által okozott kényszerrezgések, például kiegyensúlyozatlan forgó alkatrészek miatt. A jelek feldolgozása kiemelten fontos annak érdekében, hogy meg lehessen különböztetni a két típusú rezgést a szerszámkopás pontos ábrázolásához [2].

2.2.4. TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL MÉRÉSE

A forgácsolás során az a biztosított teljesítmény forrása a főorsót hajtó villanymotor áramfelvétele, amely szoros összefüggésben áll a forgácsolási zónában bekövetkező változásokkal, beleértve a szerszám állapotát is. A szerszám élkopásának előrehaladtával növekednek a forgácsoló erők, ami az áramfelvétel emelkedéséhez vezet. [2]

2.2.5. HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A kopásból származó súrlódás miatt a megnövekedett hőmérsékletből - hőmérséklet-érzékelők alkalmazásával – következtetni lehet a szerszámkopás mértékére. Valós idejű szerszámkopás-ellenőrző (TCM) rendszerekben való alkalmazásuk ritka. Ennek oka a magas hőtehetetlenség, a beágyazott hagyományos termoelemek alacsony válaszüideje, valamint a hőmérséklet-érzékelő forgó szerszámokhoz közel, például marási folyamatokban történő elhelyezésének nehézsége. Egy másik megközelítés a hőkamera használata, amely alkalmazható az a szerszám forgácsolási zónájában koncentrálódó hő mérésére. Ez a technika azonban nem megfelelő a megmunkálási környezet kedvezőtlen körülményei között. [2]

2.3. Gépi tanulás alapjai

A gépi tanulás alapja annak feltételezése, hogy rendelkezésünkre áll egy sor példány, amelyek tárgyak, események vagy folyamatok valamilyen formális reprezentációi. Ezek a példányok egyúttal minták is, amelyek egy adott kategória vagy több különböző kategória jellemzőit hordozzák. Az ilyen minták összességét tanítóhalmaznak nevezzük, amely az algoritmus tanításának alapját képezi. A gépi tanulás célja, hogy a tanítóhalmazból kiindulva olyan modellt hozzunk létre, amely képes az új, a tanítóhalmazban nem szereplő példányok kategóriájának helyes meghatározására. Ez a képesség, amely az új példányokra történő alkalmazhatóságot biztosítja, az általánosítás fogalmával írható le. [5, 1.o.]

A gépi tanulás olyan rendszerek és algoritmusok fejlesztését jelenti, amelyek képesek az adatokból történő tanulásra és következtetések levonására. A tanulás lényege, hogy a rendszer az adott feladatokat egyre hatékonyabban és pontosabban tudja elvégezni, előre meghatározott teljesítménymutatók alapján. A gépi tanulási módszerek különösen hasznosak olyan problémák esetén, amelyek hagyományos megközelítéssel csak bonyolult szabályrendszerek és finomhangolások révén oldhatók meg, vagy ahol a klasszikus módszerek nem kínálnak kielégítő megoldást.

Ezek a módszerek továbbá alkalmasak dinamikusan változó környezetek kezelésére, valamint összetett problémák és nagy adatmennyiségek elemzésére. Ilyen helyzetekben a gépi tanulás lehetőséget ad arra, hogy az adatokból rejtett összefüggéseket és mintázatokat tárjunk fel. Ehhez szorosan kapcsolódik a *data mining* (adatbányászat) fogalma, amely az adatok gépi tanulási eszközökkel történő feldolgozását jelenti. Az adatelemzés során gyakran fedezhetők fel olyan új minták és kapcsolatok, amelyek a hagyományos módszerekkel rejtve maradtak, és amelyek jelentős mértékben hozzájárulhatnak az adott probléma megértéséhez és megoldásához. [6, 92.o.]

2.3.1. GÉPI TANULÁS ALGORITMUSAI

A gépi tanulás a mesterséges intelligencia egyik leggyorsabban fejlődő területe, amely számos különböző algoritmust használ az adatok elemzésére, minták felismerésére és predikciók készítésére. Az alábbiakban bemutatom a gépi tanulás legfontosabb algoritmusait és azok működését.: [6]

- Ellenőrzött tanulás

Az ellenőrzött tanulás olyan gépi tanulási módszer, amelyben a tanításhoz használt adathalmaz tartalmazza a bemeneti adatok mellett a hozzájuk tartozó helyes kimeneti értékeket is. Az algoritmus így képes a bemenetek és a kívánt eredmények közötti

kapcsolatot megtanulni, hogy később ismeretlen adatokhoz is helyes kimeneteket rendeljen. Ez a megközelítés elsősorban osztályozási és regressziós feladatok megoldására használatos.

Az osztályozás során az algoritmus célja az adatok megfelelő kategóriába sorolása, míg a regresszió esetében az algoritmus folytonos kimeneti értékeket becsül meg. Az ellenőrzött tanulás során leggyakrabban alkalmazott algoritmusok közé tartozik a K-legközelebbi szomszéd, amely a minták közötti távolság alapján dolgozik, valamint a lineáris és logisztikus regresszió, amelyek a kimeneti értékek meghatározásához statisztikai modelleket használnak. Emellett gyakran alkalmazzák a Szupport Vektor Gépeket, amelyek a kategóriák közötti optimális határokat keresik meg, a döntési fákat és a véletlen erdőket, amelyek hierarchikus szabályok segítségével végzik az adatok osztályozását. A neurális hálók szintén jelentős szerepet töltenek be, különösen összetett mintázatok felismerésében, és bár leginkább ellenőrzött tanulás során alkalmazzák őket, más tanulási formákban is hasznosak lehetnek. [6, 92. o.]

- Nem-ellenőrzött tanulás

Nem-ellenőrzött tanulásról akkor beszélünk, amikor a tanításhoz használt adathalmaz nem tartalmaz előre meghatározott kimeneti értékeket, vagyis jelöletlen. Ilyen esetekben az algoritmus külső irányítás nélkül, önállóan próbálja felfedezni az adatok közötti mintázatokat és struktúrákat. A nem-ellenőrzött tanulás egyik tipikus alkalmazása a csoportosítás vagy klaszterezés, amelynek során az algoritmus az adathalmazban rejlő hasonlóságok alapján különböző csoportokat alakít ki.

A vizualizáció során alkalmazott algoritmusok célja, hogy az adatokat úgy jelenítsék meg, hogy a csoportok közötti különbségek jobban érzékelhetők legyenek, ezzel segítve az adatok mélyebb megértését. A dimenziócsökkentés során az a feladat, hogy az adathalmaz egyszerűsítése közben a lehető legtöbb információt megőrizzük. Ennek hatékony módja, ha az összefüggő tulajdonságokat kombináljuk, és ezáltal csökkentjük a dimenziók számát.

Szabálytalanságok vizsgálata (anomaly detection) esetén az algoritmust normál mintákkal tanítjuk, és a későbbiekben képes azonosítani azokat az adatokat, amelyek eltérnek a megszokottól. A társítási szabályok tanulása (Association rule learning) során az algoritmus nagy mennyiségű adatot elemez, hogy felfedje az elemek közötti rejtett összefüggéseket és mintázatokat. [6, 92.o.]

- Félig-ellenőrzött tanulás

A félig-ellenőrzött tanulás olyan gépi tanulási módszer, amelyben az algoritmus egyaránt képes jelölt és jelöletlen tanító adatok felhasználására, ahol a tanító

adathalmaz többsége jelöletlen, de tartalmaz néhány jelölt adatot is. Ez a megközelítés hatékonyan ötvözi az ellenőrzött és a nem-ellenőrzött tanulási technikák előnyeit.

Jó példa erre a Google Photos alkalmazása. A folyamat első lépése egy felügyelet nélküli tanulási elem, ahol az algoritmus a feltöltött képeken azonos személyeket azonosít és csoportosít (klaszterezés). Ha ezután a felhasználó egy adott személyt névvel lát el egy képen, az algoritmus automatikusan elnevezi az adott személyt minden kapcsolódó képen. Ugyanakkor ez a folyamat nem mindig tökéletes, ezért szükség lehet manuális korrekcióra, amikor a felhasználó kijavítja a modell tévedéseit.

A félig-felügyelt tanulási algoritmusok általában a felügyelet nélküli és a felügyelt tanulási megközelítések kombinációjára épülnek. Ez lehetővé teszi, hogy a jelöletlen adatokból a mintázatokat és struktúrákat felismerve javítsák a modell teljesítményét, miközben a jelölt adatok a kimenetek pontosítását szolgálják. Ez a módszer különösen hasznos akkor, ha a jelölt adatok előállítása költséges vagy időigényes, de a jelöletlen adatok nagy mennyiségben állnak rendelkezésre. [6, 93.o.]

- Megerősítéses tanulás

A megerősítéses tanulás egy olyan gépi tanulási paradigma, amelyben a tanuló rendszer a környezetével interakcióba lépve döntéseket hoz, és ezek alapján visszacsatolásként jutalmat vagy büntetést kap. A tanulás célja, hogy a rendszer önállóan fedezze fel, mely műveletek vezetnek a legnagyobb hosszú távú jutalom eléréséhez. Ennek érdekében a tanuló algoritmus folyamatosan frissíti stratégiáját (policy), amely az adott szituációban végrehajtandó optimális műveletek meghatározására szolgál.

Ez a folyamat iteratív módon zajlik, ahol a tanulási ciklus során a rendszer minden új tapasztalatával javítja stratégiáját, egészen addig, amíg el nem éri az optimális döntési szabályt. Az így kialakított stratégia biztosítja, hogy a tanuló rendszer egy adott helyzetben a legjobb cselekvést válassza, amely a lehető legnagyobb mértékben növeli a hosszú távú jutalmat. A megerősítéses tanulás ilyen módon különösen hatékony olyan problémák esetén, ahol a cél egy folyamatosan változó környezetben történő adaptáció és döntéshozatal optimalizálása. [6, 93.o.]

2.4. Szerszámok mérési lehetőségei gépi tanulás segítségével

2.4.1. FOLYAMATJELLEMZŐK KINYERÉSE, ADATGYŰJTÉS

A gépi tanulási modellek hatékony működéséhez elengedhetetlen a releváns adatok gyűjtése, mint például a szerszám használata során keletkező rezgés, hőmérséklet és

hang. Ezekből az adatokból olyan jellemzőket kell kinyerni, amelyek jól reprezentálják a szerszám állapotát. A jellemzők kinyerése során fontos figyelembe venni a gépi tanulási mérnök feladatait, mint például a megfelelő jellemzőkészlet definiálása és a jellemző kinyerő kódok implementálása. [7]

2.4.2. MODELLEK FELÁLLÍTÁSA, BETANÍTÁSA

A kinyert jellemzők alapján különböző gépi tanulási algoritmusok, mint például a döntési fák, támogatott vektorgépek vagy neurális hálózatok, betaníthatók a szerszámkopás előrejelzésére. A felügyelt tanulás keretében a modellek megtanulják a bemeneti jellemzők és a kopás mértéke közötti összefüggéseket, lehetővé téve a jövőbeli kopás pontos becslését. [7]

2.4.3. VALÓS IDEJŰ MONITOROZÁS ÉS PREDIKCIÓ

A betanított modellek integrálhatók a gyártási folyamatba, lehetővé téve a szerszámok valós idejű állapotfelmérését és a kopás előrejelzését. Ez proaktív karbantartási intézkedéseket tesz lehetővé, csökkentve a nem tervezett leállások kockázatát és optimalizálva a szerszámhasználatot. [7]

2.4.4. A MÓDSZER ELŐNYEI

Pontosság terén a gépi tanulási modellek képesek komplex mintázatok felismerésére az adatokban, ami növeli a kopás előrejelzésének pontosságát. Az automatizált adatfeldolgozás és előrejelzés csökkenti a manuális mérések szükségességét, ezáltal növelve a gyártási folyamat hatékonyságát. A pontos előrejelzések révén optimalizálható a szerszámcsere időzítése, minimalizálva a felesleges cseréket és a termelési leállásokat. [7]

2.4.5. A MÓDSZER KIHÍVÁSAI

A megbízható modellekhez nagy mennyiségű és jó minőségű adatra van szükség. Az adatok hiánya vagy nem megfelelő sokszínűsége korlátozhatja a modellek teljesítményét. Biztosítani kell, hogy a modellek különböző szerszámok és gyártási körülmények között is pontos előrejelzéseket adjanak. A gépi tanulási megoldások bevezetése a meglévő gyártási folyamatokba technikai és szervezeti kihívásokat jelenthet. [7]

3. SENZOROZÁS MŰSZAKI FELTÉTELI, ELŐZMÉNYEK

3.1. Előzmények

A dolgozat készítése során alapul vettem a tanszéken megtalálható ultraprecíziós esztergán már korábban alkalmazott szenzorozási koncepciót. Alapvetően az ott kialakított koncepció hasonló az általam előzetesen, vázlatosan elképzelt terveimhez. Ebben a megoldásban kialakított részleteket elemezve, egyes helyeken a dolgozat kritériumainak megfelelően továbbfejlesztve dolgozom ki saját megoldásom.

5. ábra - Ultraprecíziós eszterga mérőeszközei integrálva a készülékbe.

Az 5. ábrán látható kialakításban szerepel az erőmérő, az akusztikus emisszió szenzor és a gyorsulásmérő (a képen nem látható). Ez a kialakítás hűtő-kenő folyadék alkalmazására nem alkalmas ami egy nagy hátránya, illetve az akusztikus emisszió szenzor közvetlenül a szerszámhoz van hozzá rögzítve, az adatgyűjtés szempontjából kedvező, viszont ily módon ki van téve a hűtő-kenő folyadék káros hatásának illetve magával hozza azt, hogy a szerszámot módosítani kell, amit a saját végleges koncepciómban szeretnék kiküszöbölni.

3.2. Szenzorozás műszaki feltételei

A szenzorok alkalmazása során fontos a kutatott irodalomban található iránymutatások és bevált gyakorlatok figyelembevétele. Ennek megfelelően törekszem arra, hogy a szenzorok telepítését az irodalmi forrásokban részletezett ajánlások szerint hajtsam végre, különös tekintettel a helyes elhelyezési módszerekre, a mérési környezet sajátosságaira. Ezáltal biztosítható, hogy az alkalmazott szenzorok

a lehető legpontosabb adatokat szolgáltatassák, hozzájárulva a mérési eredmények megbízhatóságához.

3.2.1. FORGÁCSOLÓ ERŐ MÉRÉSE

A forgácsoló erő növekedése szoros összefüggésben áll a szerszám kopottsági állapotával, mivel a szerszám kopása közvetlen hatást gyakorol a forgácsolási folyamat mechanikai viszonyaira.

Amikor a szerszám kopni kezd, éle/élei tompulnak, ami megnöveli a szerszám és a munkadarab közötti érintkezési felületet. Ez a nagyobb érintkezési felület fokozza a súrlódást, ami azonnali növekedést eredményez a forgácsoló erőben. A tompa szerszám nem képes hatékonyan eltávolítani az anyagot, ezért több energia szükséges a forgács leválasztásához. [2]

3.2.2. AKUSZTIKUS EMISSZIÓ MÉRÉSE

Az akusztikus emissziós (AE) érzékelőket olyan akusztikus hullámok érzékelésére használják, amelyeket az anyagban végbemenő visszafordíthatatlan folyamatok, például kopás, törés, forgácsképződés és hőhatások bocsátanak ki. Az AE hullámok frekvenciasávja (~100 kHz–1 MHz) magasabb, mint a gépi rezgések és környezeti zajok frekvenciája (~1 Hz–10 kHz), ezért az AE jelet széles körben az egyik leghatékonyabb módszernek tekintik a szerszámkopás és törés észlelésére. Emellett az AE jel képes előre jelezni a közelgő eseményeket azáltal, hogy figyelmeztet a szerszám előtti hibaszakaszban bekövetkező instabil repedésterjedés által generált akusztikus hullámokat, lehetőséget nyújtva ezzel az elővigyázatossági intézkedések megtételére a nem várt és nemkívánatos események elkerülésére. Így az AE technika korai figyelmeztető rendszerként használható, különösen a hibák megelőzésére, ami gyakorlatban hozzájárulhat a termelési költségek csökkentéséhez. [2]

3.2.3. VIBRÁCIÓ MÉRÉSE

A forgácsolószerszám rezgéseit piezoelektromos vagy mikroelektromechanikai rendszerű (MEMS) gyorsulásmérők segítségével mérik, többek között a szerszámél kopásának és a megmunkált felület érdességének előrejelzése céljából. Az éles forgácsolószerszámok csupán mérsékelt rezgéseket keltenek, amelyek a szerszám állapotának romlásával fokozatosan növekednek. A szerszámrezgések nem kívánt elmozdulásokat okoznak a forgácsolószerszámban, amelyek szoros kapcsolatban állnak a megmunkált felület érdességével és hullámosságával.

A fémgörácsolás során keletkező rezgések két kategóriába sorolhatók: görácsolásfüggő és görácsolásfüggetlen rezgések. A görácsolásfüggő rezgések a

megmunkálási folyamat jellemzőit tükrözik, például a megszakított forgácsolást, míg a forgácsolásfüggetlen rezgések közé tartoznak a gép alkatrészei által okozott kényszerrezgések, például kiegyensúlyozatlan forgó alkatrészek miatt. A jelek feldolgozása kiemelten fontos annak érdekében, hogy meg lehessen különböztetni a két típusú rezgést a szerszámkopás pontos ábrázolásához [2].

3.3. Kezdeti feltételek

A következőkben bemutatom a tervezési folyamat során figyelembe vett gépi és szenzoros peremfeltételeket, amelyek alapvetően behatárolták a munkát

3.3.1. SZERSZÁMGÉP

OKUMA LB3000 EX II

A modern technológiát, ipari felhasználásnak eleget tevő döntött gépágyas esztergaközpontban kerül tervezésre a készülék. A revolveres szerszámrögzítési módja nagy könnyebbséget jelent a tervezés során. A gép nagy teljesítménye miatt alkalmas nagyoló megmunkálásokra ahol a szerszámfelügyelet kimondottan fontos.

6. ábra - OKUMA LB3000 EX II esztergaközpont

7. ábra - A szerszámgép munkatere, revolveres kialakítás.

A szerszámgép műszaki adatai:

- Legnagyobb elforduló átmérő: 410 mm
- Csúctáv: 500 mm
- Főorsó fordulatszám tartomány: 45-5000 fordulat/perc
- Főorsó interface: JIS A2-6
- Főorsó teljesítménye: 22/15 kW
- Főorsó nyomatéka: 427/281 Nm
- X-tengely mozgástartománya: 260 mm
- Z-tengely mozgástartománya: 565 mm
- Gyorsjárat sebesség (X/Z): 25/30 m/perc
- Szerszámtár pozíciók száma: 12
- Szerszámtár mérete: 25 mm (négyzet keresztmetszetű szerszámszár)
- Gép tömege: 4000 kg [8]

3.3.2. ERŐMÉRŐ

KIAG SWISS 9257A

Az erőmérő esetében a tanszéken megtalálható eszközt használom. A tervezés során igyekszem a tanszéken megtalálható eszközöket felhasználni, ezzel az esetleges kiadási költségeket csökkenteni. Az erőmérő ezen típusát a gyártó nem gyártja, kis módosításokat hajtott rajta végre, de paramétereiben megegyezik a KISTLER 9257B erőmérővel. [9]

8. ábra - KINSTLER 9257A

Az erőmérő műszaki adatai:

- Mérő felület: 100 x 170 mm
- Mérési tartomány F_x ; F_y = -5 kN ... 5 kN
- Mérési tartomány F_z = -5 kN ... 10 kN
- Túlterhelhetőség F_x ; F_y = $\pm 7,5$ kN
- Túlterhelhetőség F_z = +15 kN/ - 7,5 kN
- Érzékenység F_x ; F_y : 10 mV/N
- Érzékenység F_z : 5 mV/N
- Tömeg: 7,4 kg [9]

3.3.3. GYORSULÁSMÉRŐ

MARPOSS VA-3D

Piezoelektromos gyorsulásmérő szenzor, amely három tengely mentén képes mérni a gyorsulást. Elsősorban gépek, megmunkálási folyamatok monitorozására tervezték, különösen dinamikus ütközések, üzemzavarok, rezgések korai felismerésére. [10]

9. ábra - MARPOSS VA-3D gyorsulásmérő a rezgések detektálására. [10]

A gyorsulásmérő műszaki adatai:

- Mérési tengelyek száma: 3 (X, Y, Z)
- Mérési tartomány: ± 500 g
- Érzékenység: 10 mV/g
- Frekvenciatartomány: 1 Hz – 10 kHz [10]

3.3.4. AKUSZTIKUS EMISSZIÓ SENZOR

MARPOSS AE-C

Akusztikus emissziós szenzor, amelyet elsősorban szerszámtörések és köszörűkorongok öltöztetési folyamatainak monitorozására fejlesztettek ki. Különösen alkalmas kis méretű, szűkös környezetben történő alkalmazásra. [11]

10. ábra - MARPOSS AE-C akusztikus emisszió szenzor [11]

Az akusztikus emisszió szenzor műszaki adatai:

- Frekvenciatartomány: 10 – 400 kHz
- Túlterhelhetőség: 10.000 g

4. KONCEPCIÓK KÉSZÍTÉSE, VIZSGÁLATA

4.1. Követelmények

A feladat kidolgozása alatt számos szempontot figyelembe veszek a készülékre vonatkozóan. Ezeket a szempontokat tételesen összegyűjtöm, hogy nyomon követhető legyen döntéseim gyökerének oka. Így a követelmények:

- Legyen merev, hogy a szenzoroknak a legkedvezőbb mechanikai körülményeket biztosítson.
- A szerszámgépen ne legyen szükség bonyolult szerelésre.
- Funkció béli kötőelemek, ne legyenek lazítva, a gép fő alkatrészein módosítás nem megengedett.
- A szenzorok legyenek a méréshez legkedvezőbb pozícióban
- A szenzorok legyenek a hűtőfolyadéktól elszigetelt területen
- Minél több elem legyen kereskedelmi áruként szabatosan beszerezhető, így biztosítva szabatoság egyszerű javíthatóság.
- Minél kevesebb és minél egyszerűbben gyártható egyedi alkatrészekből épüljön fel.
- Legyen egyszerűen szerelhető
- Legyen egyszerűen telepíthető
- Legyen könnyű, ezzel kímélve a revolverfej forgató mechanikáját, motorját.
- Legyen a készülék kinyúlása minél kisebb, ezáltal a készülék által elfoglalt plusz helyigény legyen minimális, így még rugalmasabb gyártást tesz lehetővé.
- A revolverfejben ne, vagy minél kevesebb szerszámhelyet korlátozzon, így minél több szerszám a készüléken kívüli szerszám alkalmazható legyen.
- A vezetékek elvezetése legyen kulturált megoldás figyelembe véve a gép hosszirányú mozgásterét, illetve a revolverfej forgó mozgását.
- A különböző szerszámok hűtő-kenő folyadék ellátásának lehetőségeit figyelembe véve, minél több folyadék ellátás biztosítása.

A kialakítás során figyelembe veszem a minél robusztusabb kialakítást, hogy a készülék nagyobb teljesítményű nagyoló megmunkálások során is alkalmazható legyen.

A továbbiakban felsorakoztatok több verziót ezzel bemutatva a tervezési folyamatot, az egyes megoldásoknál részletezem az ötlet helyességét és döntök, hogy az alkalmazásnak minél inkább megfeleljen. Egy optimális megoldásra törekszem. [2, 3, 4]

4.2. Általános áttekintés

A tervezési folyamat és a koncepcióalkotás során általában az az irányelv vezérel, hogy a gép felől indulva haladok fokozatosan a szerszám irányába. Ez a logikai sorrend biztosítja a rendszeres és átgondolt megközelítést, amely a teljes rendszeren belüli elemek közötti koherenciát támogatja. Azonban bizonyos esetekben indokolt lehet ettől az elvtől való eltérés. Például a hűtő-kenő folyadék ellátási rendszer tervezése során gyakran szükséges az általános elvet felülvizsgálni, mivel ezen szegmens sajátos funkcionális követelményei eltérő megközelítést igényelhetnek. Mindazonáltal a tervezési folyamat egésze szempontjából alapvetően a géptől a szerszám irányába történő struktúra mentén haladok, amely biztosítja a rendszer átláthatóságát és hatékonyságát.

4.3. Strukturális elrendezés

Az elsődleges cél a lehető legpontosabb mérési adatok gyűjtése, amely elsősorban a szenzorok megfelelő elhelyezésével valósítható meg. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy az érzékelők a lehető legközelebb kerüljenek a forgácsolás tényleges helyéhez, mivel ez jelentősen javítja a mérési adatok pontosságát. Az erőmérő esetében pedig arra törekszem, hogy az elrendezés biztosítsa az erőhatások kedvező irányú és torzulásmentes átvitelét.

Ezen szempontok figyelembevételével a következő elrendezés alakult ki: a megoldást 11. ábrán az vázolt konfiguráció kínálja, amelyben a készülék alapteste közvetlenül a revolverfej interfészére van rögzítve. Az alaptest szilárdan tartja az erőmérőt, lehetővé téve, hogy a szerszámra ható erőket közvetlenül és pontosan mérjük. Az alaptest kialakítása robusztus, amely biztosítja a rendszer megfelelő merevségét és minimalizálja a rezgésekből, illetve deformációkból eredő mérési hibákat.

11. ábra - Készülék előzetes struktúra

12. ábra - Készülék előzetes struktúra robbantott ábra

Az erőmérőhöz csatlakozik a késtartó, amely nemcsak a szerszámot rögzíti, hanem magában foglalja az érzékelők elhelyezésére szolgáló helyeket is. Ez az elrendezés biztosítja, hogy a szenzorok a lehető legközelebb kerüljenek a forgácsolási zónához, így garantálva a mérések pontosságát. A késtartóba hagyományos, 25x25 mm-es négyzet profilú esztergakések helyezhetők, amelyek kialakítása kompatibilis az ipari szabványokkal. Az ilyen precíz és átgondolt elrendezés hozzájárul a mérési pontosság maximalizálásához és a rendszer megbízhatóságához.

4.4. Készülék rögzítése a géphez

A készülék helyének meghatározásához a figyelembe vett kritériumok: merevség, geometria határozottság. A geometria határozottság érdekében kihasználom a revolverfej interface-e adta lehetőségeket. A rögzítési felület rendelkezik egy 60 mm átmérőjű furattal illetve egy becsavarozott 12 mm átmérőjű illesztő persellyel.

13. ábra – Revolverfej csatlakozó felülete

A készülék alaptestén ennek megfelelően olyan alaksajátosságokat alakítok ki, amelyek biztosítják a geometriai határozottságot. Az alaptesten egy 60 mm átmérőjű csapot munkálok ki, amelyet megfelelő geometriai tűrésekkel látok el, hogy pontosan illeszkedjen a szerszámmeghajtás furatába. Emellett egy 12 mm átmérőjű, dörzsárazott furatot készítek az illesztőpersely számára, amelynek helyzeti tűrését az előzőleg kialakított csaphoz viszonyítva határozom meg.

Továbbá szükséges az M12-es rögzítőcsavarok furatainak kialakítása, valamint már ezen a ponton gondoskodom a hűtőfolyadék megfelelő átvezetéséről a készülék alaptestén keresztül. Különös figyelmet fordítok arra, hogy a hűtő-kenő folyadék és egyéb szennyeződések ne kerüljenek a szerszámmeghajtás mechanikai elemei közé. Ennek érdekében – hasonlóan a nem használt szerszámhelyek zárólemezéhez – a 60 mm átmérőjű furatot O-gyűrűvel látom el, amely biztosítja a megfelelő tömítettséget. A tárgyalt kialakítások részletei a 14. ábrán tekinthetők meg.

14. ábra – Rögzítés a revolverfejre

Ezen megoldás alkalmazásával biztosított a geometriai határozottság. Ennek eredményeként, amennyiben a készülékre nincs szükség, annak eltávolítása után az ismételt felszerelés során elkerülhető az időigényes újra pozicionálás. A gépen tárolt szerszámpozíciós adatok változatlanul érvényesek maradnak, ami jelentősen megkönnyíti a későbbi használatot és minimalizálja az újra kalibrálás szükségességét.

4.5. Készülék orientálása

Az orientáció kapcsán két opció merült fel ezeket a 15. és 16. ábrán bemutatom:

15. ábra – Készülék orientálás első változat

16. ábra – Készülék orientálás második változat

A geometriai határozottság ezen megoldás révén teljes mértékben biztosított. Ennek következtében, ha a készülék ideiglenesen eltávolításra kerül, az ismételt felszerelés során nincs szükség időigényes újrapozicionálási folyamatra. A gépen tárolt

szerszámpozíciós adatok változatlanul alkalmazhatók, ami jelentős mértékben egyszerűsíti a későbbi felhasználást, miközben minimalizálja az újrakalibrálásból adódó állásidőt és erőforrás-ráfordítást.

17. ábra – Készülék helye a munkatérben
első változat

18. ábra – Készülék helye a munkatérben
második változat

Megállapítható, hogy a 18. ábrán bemutatott megoldás meghaladja a revolverfejbe helyezhető maximális szerszámkinyúlás megengedett mértékét. Ennél az alternatívánál fontos megjegyezni, hogy az erőmérő maximális kihasználása érdekében az a felület célszerű, amely felől a legnagyobb terhelés érkezik. Ugyanakkor a 18. ábrán vázolt megoldásnál az ebből az irányból ható passzív erő a forgácsoló erő komponensei közül a legkisebb, ami nem előnyös az erőmérő kihasználása szempontjából.

Ezen indokok alapján a 18. ábrán vázolt megoldás elvetésre kerül, és a 17. ábrán bemutatott alternatíva további optimalizálását helyezem előtérbe. Ebben az esetben az erőmérő szerelhető felületének normálisa az előtoló erő hatásvonalával esik egybe, amely lényegesen nagyobb a passzív erőnél. Ezáltal az erőmérő kihasználtsága javul, lehetővé téve a pontosabb és hatékonyabb méréseket.

4.6. Erőmérő tájolása, rögzítése

A készülék alaptestet az erőmérő felfekvő felületének megfelelően alakítom ki. Helyzetmeghatározás tekintetében az erőmérő nem rendelkezik erre alkalmas illesztő helyekkel, leszámítva annak külső oldalait. Ezeket az említett részeket használok fel a helyzetmeghatározás céljából. Itt két koncepció körvonalazódott, ezeket a következő alfejezetekben tárgyalom tovább.

4.6.1. ERŐMÉRŐ TÁJOLÁSA ELSŐ KONCEPCIÓ

A helyzetmeghatározás során a hatpontszabály elvét alkalmazom, amely szerint az erőmérő mind a hat szabadságfokát megfelelő módon le kell kötni. Első lépésként definiálok egy felfekvő felületet, amely három szabadságfokot rögzít. Ez a felület a készüléktesten kerül kialakításra, és részletei a 20. ábrán láthatók.

Ezt követően egy tájoló felületet alakítok ki, amely az erőmérő további két szabadságfokát korlátozza. A tájoló felület a készüléktest alsó oldalán helyezkedik el, és felcsavarozott hasábok segítségével biztosítja a szükséges helyzetmeghatározást.

Végezetül egy ütköző felületet hozok létre, amely az erőmérő fennmaradó egy szabadságfokát köti le, így az erőmérő teljes mértékben meghatározott lesz a készüléktest koordináta-rendszerében. Az ütköző felület funkcióját szintén egy felcsavarozott hasáb látja el, hasonlóan a tájoló felülethez. Ez a kialakítás garantálja az erőmérő stabil és pontos rögzítését, elősegítve a mérési folyamat megbízhatóságát.

19. ábra – Erőmérő tájolása első változat

20. ábra – Erőmérő tájolása első változat robbantott ábra

Bár a bemutatott megoldás elméletben megfelelő, a gyakorlatban a gyártási pontatlanságok (pl. síklapúság, párhuzamosság) miatt a rendszer túlhatározottá válhat. Mivel az erőmérő egy nagy, kiterjedt felület mentén fekszik fel, a szabadságfokok lekötésének helyei bizonytalanokká válhatnak, ami negatívan befolyásolhatja a stabilitást és a pontosságot. Továbbá, az alkalmazott hasábok nem teherviselő elemek, ezért a tervezett robusztus kialakításuk indokolatlanul túlméretezett.

A következő szakaszban ezeket a problémákat minimalizálom, hogy a rögzítési rendszer hatékonysága és funkcionalitása javuljon. Az erőmérőt a talpán kialakított hornyokon keresztül, M8-as csavarokkal rögzítem. A hornyok jelenléte miatt a csavarok felfekvő felülete eltér a szokványos megoldásoktól, így az alátétek használata szükséges a megfelelő erőeloszlás és stabilitás biztosítása érdekében.

4.6.2. ERŐMÉRŐ TÁJOLÁSA MÁSODIK KONCEPCIÓ

Ebben a koncepcióban a helyzetmeghatározó elemeket úgy tervezem, hogy jobban érvényesüljön azok pontszerű működése. Ennek érdekében a forgácsolt, mart hasábokat a 21. és 22. ábrán látható henger alakú támasztóelemekre cserélem. Az ilyen támasztóelemek előnye, hogy minimális érintkezési felületük csökkenti a gyártási hibák (pl. síklapúság és párhuzamosság eltérései) hatását a rendszer működésére.

Továbbá, a hengeres támasztóelemek gyártása egyszerűbb és költséghatékonyabb, mivel esztergagépen gyorsan elkészíthetők, a szükséges méret- és alaktűrések betartásával. Ezzel a megközelítéssel egy egyszerűbb, olcsóbb, ugyanakkor könnyebb

kialakítás valósítható meg, amely továbbra is megfelel a rendszer stabilitási és helyzetmeghatározási követelményeinek.

21. ábra - Erőmérő tájolása második változat

Az előző verzióban alkalmazott rögzítési megoldás továbbfejlesztése érdekében a négy M8-as csavarral történő rögzítést megduplázom, az 21. és 22. ábrán látható elrendezés szerint. Ez a megoldás nemcsak a rögzítés biztonságát növeli, hanem jelentős mértékben javítja a rendszer merevségét is, ezáltal csökkentve a deformációk és elmozdulások kockázatát.

22. ábra - Erőmérő tájolása második változat robbantott ábra

A módosítás lehetővé válik a 30 mm középponttávolságú horonnyal, amely megfelelő rugalmasságot biztosít a további csavarok elhelyezéséhez, miközben megtartja a rögzítési rendszer egyszerűségét és hatékonyságát. Ez a kialakítás hozzájárul a stabilabb és megbízhatóbb működéshez, különösen olyan alkalmazásokban, ahol a nagyobb terhelések és dinamikus igénybevételek jelentős szerepet játszanak.

Úgy vélem, ez a verzió felel meg leginkább a követelményeknek és a körülményeknek, mivel megfelelően ötvözi a stabilitást, a merevséget és a gyártási hatékonyságot. Ezen megoldás választásával tervezek tovább, figyelembe véve az eddigi elemzések és megfontolások eredményeit, hogy a végleges kialakítás minden szempontból megfeleljen a tervezési és funkcionális elvárásoknak.

4.7. Erőmérő csatlakozójának tömítése

Az erőmérő három kábelcsatlakozóval van ellátva, amelyek nem rendelkeznek megfelelő védelemmel a hűtő-kenő folyadékokkal szemben. Emiatt elengedhetetlen, hogy ezek szakszerű elszigeteléséről gondoskodjunk a rendszer megbízhatóságának fenntartása érdekében.

A következőkben két koncepciót vázolok fel, amelyek mindegyike a csatlakozók védelmét célozza meg, figyelembe véve a környezeti és funkcionális követelményeket. A bemutatott lehetőségek elemzése alapján választom ki a legmegfelelőbb megoldást, amely garantálja a tartósságot és az egyszerű kivitelezést.

23. ábra – Az erőmérő csatlakozói

4.7.1. ERŐMÉRŐ CSATLAKOZÓ TÖMÍTÉS ELSŐ KONCEPCIÓ

A követelmények alapján az erőmérő nem módosítható, valamint forgácsolási művelet sem végezhető rajta, ezért a szigetelő elemek közvetlen elhelyezése az erőmérőn nem lehetséges. Ebből kiindulva a szigetelés megoldását a készülék alaptestének felhasználásával tervezem. Az alptest helyzeti előnyeit kihasználva a csatlakozók szigetelő házát az alptestbe rögzítem, biztosítva ezzel a csatlakozók megfelelő védelmét és a rendszer megbízhatóságát.

Az első verzió koncepcióját a 24. és 25. ábrán mutatom be, amely részletezi a szigetelő ház rögzítésének elrendezését és annak integrációját az alptest kialakításába. Ez a megközelítés figyelembe veszi a funkcionális és gyártási követelményeket, miközben biztosítja a csatlakozók hatékony védelmét a hűtő-kenő folyadékok ellen.

24. ábra – Erőmérő csatlakozó tömítés első koncepció. Robbantott ábra, felülnézet.

25. ábra - Erőmérő csatlakozó tömítés első koncepció. Robbantott ábra, alulnézet.

A 24. és 25. ábrán bemutatott elrendezés szerint a csatlakozók szigetelő házát két egyedi gyártású alkatrész alkotja. A koncepciót a szerelés iránya felől közelítve a csatlakozók tövének hengeres kialakítását használok ki, és egy O-gyűrűvel, valamint egy forgácsolt közdarabbal biztosítom a tömítést. Az alkatrészek rögzítését M8-as csavarok végzik. A szigetelő ház előkészítése után a tömszelencét becsavarom, majd a házba helyezem az O-gyűrűket. Ezután a kábeleket átbújtom a tömítőgyűrűkön, és csatlakoztatom azokat az erőmérő csatlakozóihoz. A szigetelő házat csavarokkal rögzítem, végül a tömszelencén található hollandi anyákat meghúzó, így az erőmérő csatlakozói tömítettek lesznek.

Bár ez a koncepció elméletben megfelelő, a valóságban több probléma is felmerül. Az erőmérő, amely a tanszéken megtalálható, már nem elérhető a piacon, így adatlapja, és ezáltal a geometriai méretekről szóló információk sem állnak rendelkezésre. Emiatt a csatlakozók pontos helyzetét nem ismerem, így a közdarabot nem tudom megfelelő tűrésekkel ellátni, ami miatt az O-gyűrűk fészkei nem lennének kielégítőek.

További nehézséget jelent, hogy a csatlakozók tövének hengeres felülete méréseim alapján 14,5–14,55 mm átmérőjű, amelyhez nem található szabványos O-gyűrű. Emellett a tömítő ház kialakítása túlzottan komplex és nehezen gyártható.

A következő koncepcióban ezekre a problémákra keresek alternatív megoldásokat, figyelembe véve a rendszer egyszerűsítésének szempontjait.

4.7.2. ERŐMÉRŐ CSATLAKOZÓ TÖMÍTÉS MÁSODIK KONCEPCIÓ

Ebben a kialakításban a szigetelő ház korábbi két különálló darabját egyetlen egységbe integrálom. Ez a megoldás nemcsak az egyszerűbb és költséghatékonyabb gyártást, valamint a könnyebb szerelhetőséget biztosítja, hanem egyúttal csökkenti a potenciális szivárgási kockázatot is. Az integrációval megszűnik a szigetelő ház és a közdarab közötti tömítési hely, így a korábbi három tömítési terület helyett csupán kettőt kell kialakítani. Ezáltal az új elrendezés megbízhatóbb tömítést nyújt, csökkentve a hűtő-kenő folyadék szivárgásának esélyét.

A kialakítás részleteit a 26. és 27. ábrán szemléltetem, amely bemutatja az integrált szigetelő ház geometriai és funkcionális elrendezését, valamint annak kapcsolatát az erőmérő csatlakozóival. Az egyszerűbb szerkezet elősegíti a könnyebb karbantartást és a hosszabb élettartamot.

26. ábra - Erőmérő csatlakozó tömítés második koncepció. Robbantott ábra, felül nézet

27. ábra - Erőmérő csatlakozó tömítés második koncepció. Robbantott ábra, alulnézet

Ebben a verzióban a csatlakozók a legnagyobb átmérőjüknél (16 mm) egy 18 mm átmérőjű furatba kerülnek elhelyezésre, így azok nem látják el a helymeghatározó funkciót. Ezzel a megoldással kiküszöbölhetők az előző verziónál felmerült méretbeli hiányosságok. Az O-gyűrűk ebben az esetben axiálisan biztosítják a tömítést.

A szigetelési folyamat a következőképpen történik: először az O-gyűrűket és a tömszelencéket a szigetelő házba helyezem. Ezután a tömszelencéken keresztül átfűzöm az erőmérő csatlakozóihoz tartozó vezetékeket, majd a vezetékeket az erőmérő csatlakozóihoz rögzítem. A szigetelő házat M8-as csavarokkal rögzítem a készülék alaptestére, így az O-gyűrűk a megfelelő nyomással illeszkednek az erőmérő sík felületéhez, és biztosítják a szivárgásmentességet. Végül a tömszelence záró anyáinak meghúzásával a vezetékek is tömítve lesznek, ezáltal a csatlakozók teljesen szigeteltté válnak.

Ez a megoldás egyszerűbben gyártható és kevésbé bonyolult, mint az előző verziók, miközben teljes mértékben megfelel a korábban megállapított követelményeknek. Ennek alapján ezt a koncepciót elfogadom, és ezzel a megoldással tervezek tovább.

4.8. Késtartó

A késtartó egy egyedi tervezésű alkatrész, amely a készülékben több funkciót lát el. Elsődleges feladata a szerszámok stabil és pontos rögzítése, azonban emellett fontos szerepet játszik a szenzorok elhelyezésében és védelmében is. A késtartóban egy szigetelt üreget alakítok ki, amely elsősorban az akusztikus emissziószenzor, másodlagosan pedig a gyorsulásmérő elhelyezésére szolgál.

Az akusztikus emissziószenzor számára kritikus, hogy minél közelebb kerüljön a forgácsolási környezethez, hogy pontosan detektálja a keletkező jeleket. Ezzel szemben a gyorsulásmérő esetében nincs ilyen szigorú elvárás, azonban a két szenzor egy közös üregbe helyezése egyszerűsíti a kialakítást és gyártást, mivel így nem szükséges két különálló üreget tervezni és szigetelni. Ezáltal a késtartó nemcsak funkcionálisabbá, hanem könnyebben gyárthatóvá és költséghatékonyabbá is válik.

A késtartó kialakítása során figyelembe veszem a tanszéken elérhető szerszámok méreteit és specifikációit. Ezek alapján a maximális befogható szerszám méretét 25x25 mm-es szárkeresztmetszetben határozom meg, azonban a tervezés során ügyeltem arra, hogy a késtartó kisebb keresztmetszetű szerszámok befogására is alkalmas legyen, biztosítva ezzel a sokoldalú használatot. A kialakítás megfelel a funkcionálási és gyártási követelményeknek, miközben figyelembe veszi a rendelkezésre álló eszközpark adottságait.

4.8.1. KÉSTARTÓ HELYZETMEGHATÁROZÁSA

A késtartó helyzetét a készülék koordináta-rendszerében szintén pontosan meg kell határozni, hasonlóan az erőmérő helyzetmeghatározásához. Az erőmérő felső felülete menetes zsákfuratokat tartalmaz, amelyek kizárólag rögzítési célokra alkalmasak, így nem használhatók helyzetmeghatározásra. Emiatt más megközelítést alkalmazok a késtartó megfelelő elhelyezésére.

A geometriai adottságok figyelembevételével a késtartót úgy pozicionálom, hogy a 28. ábrán látható módon az erőmérő és a késtartó jelzett síkja egybeessen. Ez az elrendezés biztosítja a szerszámok és a mérések pontos referenciahelyzetét a készülék koordináta-rendszerében. A késtartó helyzetének meghatározását az erőmérőnél már alkalmazott tájoló elemek segítségével végzem, amelyek garantálják a stabil és precíz illeszkedést. Ez a megoldás nemcsak a helyzetmeghatározás megbízhatóságát biztosítja, hanem a gyártási és szerelési folyamatok során is egyszerűbbé teszi a késtartó pozicionálását, hozzájárulva a készülék általános funkcionalitásának és hatékonyságának növeléséhez.

28. ábra – Késtartó helyzetmeghatározása.

A késtartó helyzetmeghatározását az erőmérőnél alkalmazott módszerhez hasonlóan végzem, azonos illesztő elemek használatával. Ezáltal a hatpontoszabály elve itt is teljes mértékben érvényesül, biztosítva a késtartó pontos és stabil pozicionálását a készülék koordináta-rendszerében. Az azonos illesztő elemek alkalmazásával nemcsak a helyzetmeghatározás megbízhatósága nő, hanem a készülék gyártása és szerelése is egyszerűbbé és költséghatékonyabbá válik.

A késtartó rögzítését a 28. és 29. ábrán bemutatott megoldással, M8-as csavarok segítségével valósítom meg. Ez a rögzítési mód egyszerű és hatékony, miközben biztosítja a késtartó megfelelő merevségét és stabilitását a működés során. Az egységes rögzítési rendszer további előnye, hogy csökkenti az alkatrészvariációkat és optimalizálja a gyártási folyamatot.

29. ábra – Késtartó helyzetmeghatározása. Robbantott ábra.

Ez a koncepció minden szempontból megfelel a készülékkel szemben támasztott követelményeknek, beleértve a helyzetmeghatározás pontosságát, a gyártási és szerelési egyszerűséget, valamint a stabil rögzítést. Ennek megfelelően ezt a megoldást elfogadom, és ennek alapján folytatom a tervezést.

4.8.2. KÉSTARTÓ SZENZOR ÜREG

A feladat egyik alapvető kritériuma a szenzorok, különösen az akusztikus emissziószenzor és a gyorsulásmérő, hűtő-kenő folyadéktól való teljes elszigetelése. Ennek érdekében egy tömíthető üreget kell kialakítani a készülék valamely részén. A tervezés során törekszem az egyszerű kialakításra és a forgácsolási környezet minél jobb megközelítésére, hogy a szenzorok pontos méréseket végezhessenek.

Az említett üreget a késtartóban alakítom ki, mivel ez az elhelyezés lehetővé teszi mindkét szenzor közös térben történő elhelyezését. Ez a megoldás egyszerűsíti a készülék szerkezetét, mivel nem szükséges két különálló üreg kialakítása és tömítése. A közös üreg biztosítja, hogy az akusztikus emissziószenzor közel kerüljön a forgácsolási környezethez, maximalizálva annak érzékenységét, míg a gyorsulásmérő elhelyezése megfelel a funkcionális követelményeknek. Ez a megközelítés nemcsak praktikus és költséghatékony, hanem a készülék gyártási és szerelési folyamatait is leegyszerűsíti.

30. ábra – Szenzor üreg általános kialakítás

Az alapvető elrendezést a 30. ábrán látható módon tervezem megvalósítani, ahol a szenzorok a szerszám mögött helyezkednek el. Ez a pozíció lehetővé teszi a szenzorok számára, hogy a forgácsolási környezethez a lehető legközelebb kerüljenek, ezáltal maximalizálva a mérések pontosságát és érzékenységét.

A szenzorok elhelyezésére szolgáló üreg szigetelési kialakításának tervezése során több lehetséges koncepciót is figyelembe veszek. Ezek a megoldások különböző

módszerekkel biztosítják a szenzorok hűtő-kenő folyadéktól és szennyeződésektől való elszigetelését, miközben fenntartják az üreg egyszerű gyárthatóságát és karbantarthatóságát. A következőkben részletesen bemutatom ezeket a koncepciókat, és elemzem, hogy melyik felel meg legjobban a tervezési követelményeknek és a funkcionális elvárásoknak.

4.8.2.1. Szenzorüreg tömítése első koncepció

A szenzorok tömítését két lépésben végzem el. Elsőként biztosítom az üreg tömítését a szenzorok beszerelési iránya felől, másodsorban pedig a kábelek kivezetésénél gondoskodom a megfelelő szigetelésről.

A kábelek tömítésére a legcélszerűbb megoldásnak a tömszelencés kábeltömítést tartom. Ebben a megoldásban a tömszelencében elhelyezett gumigyűrű hollandi anyával történő összezárása eredményezi a tömítést a kábel és a tömszelence háza között. Az így kialakított rendszer hatékonyan akadályozza meg a folyadékok és szennyeződések bejutását a szenzorokat tartalmazó üregbe.

Menetes kialakítású tömszelencét alkalmazok, amelynek felfekvő felülete alatt egy lapos tömítés található. Ez a lapos tömítés biztosítja a szigetelést a tömszelence és a késtartó között, minimalizálva a szivárgás kockázatát. Ez az egyszerű, mégis hatékony megoldás biztosítja a szenzorok kábeleinek megbízható és tartós elszigetelését, miközben fenntartja a könnyű szerelhetőséget és karbantarthatóságot.

31. ábra - Alkalmazott tömszelence [12]

A 32. ábrán látható megoldásban az üreg tömítését egy vágott tömítést a késtartó tömítő felületére szorító zárólemez biztosítja. A zárólemez kialakítása egyszerű és gyártása nem igényel bonyolult megmunkálási műveleteket, ami előnyt jelent. A

lemez sík felülete és rögzítési megoldásai hatékonyan biztosítják a tömítés leszorítását és a szigetelést.

32. ábra – Szenzorüreg tömítése első koncepció.

Ugyanakkor, mivel egyedi készülékről van szó, a tömítést végző lap kialakítása vágással történik. Ez a gyártási módszer azonban akaratlanul is károsíthatja a tömítés széleit, ami rontja annak tartósságát és szigetelési képességét. Ez különösen szembeűnő a nagy darabszámban készűlő, stancolt tömítésekhez képest, amelyek esetében a szélek sértetlensége és a pontos illeszkedés garantált.

A vágott tömítés élettartamával és megbízhatóságával kapcsolatos bizonytalanság miatt ezt a koncepciót nem tartom elfogadhatónak. Azonban tovább gondolom a megoldást, hogy a tömítési problémák kikűszöbölésével egy megbízhatóbb és tartósabb alternatívát dolgozhassak ki.

4.8.2.2. Szenzorüreg tömítése második koncepció

A kábelek tömítésére a tömszelencés megoldás bizonyult a legjobbnak, ezért ezt a koncepciót a továbbiakban is megtartom. Ez a módszer nemcsak hatékony, hanem hosszú távon is megbízható védelmet biztosít a kábelek és a szenzorok számára a hűtőkenő folyadékokkal szemben.

A 33. ábrán látható verzióban már módosítom a zárófedelet a tömítés minőségének és tartósságának javítása érdekében. A fedél kiemelt részén egy hornyot alakítok ki, amelybe egy gumi tömítés illeszkedik. Ez a megoldás jelentős előnyt nyűjt az előző koncepcióhoz képest, mivel a horony precíz kialakításával és a gumi tömítés megfelelő méretpontosságával hosszabb távon biztosítható a tömítettség, és minimalizálható a szivárgás kockázata.

Ez a módosítás egyszerre növeli a rendszer megbízhatóságát és élettartamát, miközben megőrzi a zárófedél egyszerű gyárthatóságát és szerelhetőségét, így egy jobb megoldást kínál a készülék tömítési problémáira.

33. ábra - Szenzorüreg tömítése második koncepció.

34. ábra - Szenzorüreg tömítése második koncepció zárófedél.

Ennek a kialakításnak (34. ábra) jelentős hátránya, hogy speciális tömítést igényel, amely nem helyettesíthető standard kerek O-gyűrűvel. Ez különösen az üreg „sarkainál” jelent problémát, ahol a kerek O-gyűrű az egyenes szakaszokhoz képest nagyobb feszültségnek lenne kitéve. Ez a feszültségkülönbség növeli a tömítetlenség kockázatát, mivel a gyűrű nem tudja egyenletesen ellátni tömítő funkcióját.

Továbbá, egy alakhelyes tömítés előállítás egyedi gyártás esetén rendkívül magas költségekkel jár, ami gazdaságilag nem hatékony megoldás. A gyárthatósági szempontokat figyelembe véve ezért ezt a kialakítást nem tartom elfogadhatónak. A

tömítési problémák megoldása érdekében egy másik, költséghatékonyabb és gyárthatóság szempontjából is kedvezőbb koncepció kidolgozására van szükség.

4.8.2.3. Szenzorüreg tömítése harmadik koncepció

A 35. ábrán látható megoldásban áttérek a kereskedelmi forgalomban elérhető, standard kerek O-gyűrű alkalmazására tömítő elemként. Ez a megközelítés nemcsak költséghatékonyabb, hanem gyárthatósági szempontból is kedvezőbb, mivel az O-gyűrű elérhetősége és szabványos méretei egyszerűsítik a tömítési rendszer tervezését és kivitelezését.

A kerek O-gyűrű alkalmazása azonban megköveteli, hogy az üreg kialakítása kerek formájú legyen. Ennek megfelelően a szenzorok üregét úgy alakítom ki, hogy az megfeleljen az O-gyűrű tömítési követelményeinek, miközben továbbra is figyelek arra, hogy a kialakítás lehetővé tegye a szerszámok minél jobb elhelyezését a forgácsolási környezethez való közelség érdekében.

35. ábra - Szenzorüreg tömítése harmadik koncepció.

Ez az új koncepció garantálja a szigetelés tartósságát és megbízhatóságát, miközben egyszerűsíti a gyártási folyamatot és csökkenti a költségeket. A kerek üreg kialakítása biztosítja az egyenletes tömítőerőt az O-gyűrű teljes kerülete mentén, minimalizálva a szivárgás kockázatát. Ezáltal a megoldás a funkcionalitás, a gyárthatóság és a gazdaságosság szempontjából is kedvezőbbnek tekinthető.

36. ábra – Szenzorüreg tömítése második koncepció zárófedél.

A szerelhetőség megkönnyítése érdekében a zárófedélre két M3-as menetes furatot készítek. Ezek a furatok lehetővé teszik, hogy szükség esetén a zárófedél egyszerűen eltávolítható legyen az üregből. A zárófedél levételéhez két M3-as csavart csavarok be a menetes furatokba, amelyek a becsavarás során mechanikusan „kilökik” a fedelet az üregből.

Ez a megoldás nemcsak a szenzorokhoz való hozzáférést teszi gyorsabbá és egyszerűbbé, hanem megakadályozza, hogy a zárófedél sérüljön a szerelési műveletek során. Ezzel a megközelítéssel a karbantartási és javítási folyamatok is hatékonyabbá válnak, miközben a konstrukció szerelhetősége jelentősen javul. Az egyszerű mechanikai kialakításnak köszönhetően ez a megoldás költségghatékony, és fenntartja a rendszer szilárdságát és megbízhatóságát.

Ezt a megoldást elfogadom, és az előzetes vizsgálatok és elemzések alapján ezt tekintem a szenzorüreg végleges megoldásának. Az alkalmazott kialakítás biztosítja a szigetelési követelmények teljesítését, miközben egyszerű és költségghatékony gyártási és szerelési megoldást nyújt.

Ez a végleges koncepció megfelel a szenzorok védelmével, elhelyezésével és karbantarthatóságával szemben támasztott követelményeknek, és kedvezőbb választásként szolgál a készülék funkcionalitásának és gyárthatóságának szempontjából.

4.8.3. SZERSZÁMBEFOGÁS

A tanszéken elérhető külső esztergakések mindegyike 25x25 mm-es keresztmetszetű szárral rendelkezik, ezért a késtartó kialakítását úgy tervezem, hogy ezek befogására alkalmas legyen. Emellett megfontolom annak lehetőségét is, hogy a késtartó kisebb keresztmetszetű szárral rendelkező esztergakések befogására is alkalmasa

váljon. A kisebb szár keresztmetszetű kések rögzítésére irányuló megoldások kidolgozása érdekében a következő koncepciókat veszem figyelembe és elemzem.

4.8.3.1. Szerszámbefogás első koncepció

A 37. ábrán bemutatott kialakításban egy hagyományos esztergagéphez hasonló egyszerű horony kerül kialakításra, amelybe a szerszám biztonságosan elhelyezhető. A szerszám rögzítését hernyócsavarokkal oldom meg, biztosítva ezzel a szilárd és stabil rögzítést. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy a kés csúcsmagassága pontosan a megfelelő helyzetben legyen.

Az esetleges csúcsmagasság-eltérések a szerszám alá helyezett hézagoló lemezekkel finoman korrigálhatók, ami rugalmas és precíz beállítást tesz lehetővé. Ez a kialakítás továbbá lehetőséget biztosít kisebb szárkéskeresztmetszetű kések befogására is, megfelelő alátétek alkalmazása mellett. Ezáltal a rendszer sokoldalúan alkalmazható, miközben egyszerű és költséghatékony megoldást kínál a különböző méretű szerszámok használatához.

37. ábra – Szerszámbefogás első koncepció.

A kialakítás egyik jelentős hátránya, hogy a szerszámtartóba kizárólag balos esztergakések helyezhetők, ami jelentősen korlátozza az alkalmazható szerszámok választékát, ezzel csökkentve a rendszer sokoldalúságát. További problémát jelent, hogy a rögzítő csavarok közvetlenül a szerszám szárára hatnak, ami kedvezőtlen mind funkcionális, mind esztétikai szempontból. Ez a közvetlen nyomás a szerszám sérüléséhez vagy a rögzítés pontatlanságához vezethet.

A fenti hátrányok kiküszöbölése érdekében ezt az alapkoncepciót továbbfejleszttem, olyan megoldásokat keresve, amelyek javítják a szerszámtartó funkcionalitását, kompatibilitását és esztétikai megjelenését.

4.8.3.2. Szerszámbefogás második koncepció

A tanszéken rendelkezésre álló szerszámok között találhatóak jobbos és balos irányultságú kések is, ezért ebben a koncepcióban a késtartót úgy tervezem, hogy mindkét irányultságú szerszám befogására alkalmas legyen. Ennek elérése érdekében megvizsgálom a gépen jelenleg használt szerszámtartókat, különös tekintettel a szerszámbefogó mechanizmusukra.

A 38. ábrán látható gépi szerszámbefogó kialakítása példaként szolgál: itt a csavarok meghúzásával két egymásba csúszó ék biztosítja a szerszám stabil rögzítését. Amennyiben a csavarokat meglazítjuk és a szerszámot eltávolítjuk, lehetőség nyílik a szerszám átszerelésére, így egy jobbos kés helyezhető felülre (ekkor a kés lefelé néz), míg a szorítóelem alulra kerül.

Ezt az elvet figyelembe véve alakítom ki a készülék késtartóját, azzal a módosítással, hogy a két ékes szorító mechanizmust elhagyom. Helyette egyszerűbb és költséghatékonyabb rögzítési megoldást alkalmazok, amely biztosítja a szerszámok stabil rögzítését, miközben lehetővé teszi mind jobbos, mind balos kések könnyű befogását és használatát. Ez a kialakítás növeli a késtartó sokoldalúságát és alkalmazhatóságát a különböző forgácsolási műveletek során.

38. ábra – A szerszámgépen alkalmazott szerszámbefogó.

Ezt a megoldást alapul véve alakítom ki a készülék késtartóját, azzal a módosítással, hogy elhagyom a két ékes szorítást. A tovább gondolt kialakítás, amely a 39. ábrán látható, már lehetővé teszi mind a jobbos, mind a balos szerszámok behelyezését. A szerszámok rögzítéséhez továbbra is az előző koncepcióban alkalmazott csavarokat használom.

A kialakítás során keletkező hézagot, amely a szerszám alatt vagy felett jelentkezik, egy forgácsolt hasábbal hézagolom ki. Ez a hasáb nemcsak a szerszám pontos illeszkedését biztosítja, hanem megvédi a szerszám szárát is, mivel a rögzítő csavarok nem közvetlenül érintkeznek a szerszám testével. Ez a megoldás nem rontja a szerszámszárát, illetve egyszerű és költséghatékony módon biztosítja a szerszámok stabil rögzítését.

39. ábra – Balos és jobbos kés alkalmazása a késtartóban.

Ebben a koncepcióban lehetőséget biztosítok a kisebb szárkeresztmetszetű szerszámok befogására is. A 40. ábrán látható kialakítás szerint a szerszám alá egy alátéthasáb helyezhető, amely a furatokon keresztül stabilan rögzíthető. Ez az alátéthasáb lehetővé teszi, hogy a kisebb keresztmetszetű szerszámok csúcsmagassága a megfelelő pozícióba kerüljön, biztosítva a pontos és hatékony forgácsolást.

Ez a kialakítás mind jobbos, mind balos kések befogására alkalmas, így növeli a rendszer sokoldalúságát és alkalmazhatóságát. Az alátéthasáb használata egyszerű és költséghatékony megoldás, amely fenntartja a szerszámok stabil rögzítését és pozícióját a forgácsolási műveletek során. A koncepció rugalmas kialakítása hozzájárul a készülék általános funkcionalitásának javításához.

40. ábra – Szerszám befogás második koncepció.

Ezt a koncepciót sokoldalúsága és praktikussága miatt elfogadom, és ezt integrálom a végleges készülék kialakításába. A kisebb szárkeresztmetszetű szerszámok befogásának lehetősége, valamint a jobbos és balos kések egyaránt stabil rögzítésére való alkalmasság olyan előnyöket nyújt, amelyek jelentősen növelik a rendszer funkcionalitását. Ez a megoldás hozzájárul a készülék rugalmasságának, használhatóságának és alkalmazhatóságának optimalizálásához, így ideális választás a végső konstrukcióban való megvalósításhoz.

4.9. Hűtő-kenő folyadék ellátás

A tanszéken elérhető szerszámok között több is rendelkezik belső hűtési lehetőséggel, ezért koncepciókat dolgozok ki a hűtőfolyadék hatékony eljuttatására a szerszámhoz. Emellett a készüléket felkészítem olyan esetekre is, amikor a szerszám nem rendelkezik belső hűtéssel. Ezekben az esetekben megoldást keresek az árasztásos hűtés alkalmazására, amely biztosítja a szerszám megfelelő hőmérséklet-szabályozását.

Ahogy az már korábbi fejezetben tárgyaltam, a hűtő-kenő folyadék a szerszám tárból érkezik, a szerszám tartó felfogató felületén található furaton keresztül az erre alkalmas szerszám tartóba. Ezt az útvonalat alapul véve követem végig a folyadék áramlását, és kidolgozom a megfelelő megoldásokat.

Közvetlenül a folyadék nem tud eljutni a szerszámhoz, mivel az erőmérő köztes akadályként működik, és blokkolja a folyadék útját. Ezt a problémát úgy oldom meg, hogy a hűtőfolyadékot egy flexibilis csövön keresztül vezetem az erőmérőt megkerülve a késtartóhoz. A késtartónál a helyi körülményekhez igazítva további megfontolásokat teszek a hűtőfolyadék szerszámhoz juttatásának biztosítására,

figyelembe véve mind a belső, mind az ársztásos hűtés lehetőségeit. Ez a megközelítés rugalmas és alkalmazható a különböző hűtési igények kielégítésére, miközben fenntartja a rendszer megbízhatóságát és hatékonyságát.

4.9.1. FOLYADÉK BEJUTTATÁSA AZ ALAPTESTBE

A 41. ábrán bemutatott módon a hűtőfolyadékot az alaptestbe vezetem. A becsatlakozásnál kiemelt figyelmet fordítok a tömítés megfelelő kialakítására, amelyet egy O-gyűrű alkalmazásával biztosítok. Ez a megoldás garantálja a folyadék szivárgásmentes bevezetését az alaptestbe, miközben fenntartja a rendszer megbízhatóságát.

Az alaptesten belüli rövid szakasz után a folyadékot kivezetem az alaptestből oly módon, hogy a kivezetéshez csatlakoztatott csatlakozóelem lehetővé tegye egy flexibilis tömlő rögzítését. Ez a kialakítás rugalmas csatlakoztatási lehetőséget biztosít, amely megfelel a különböző hűtési rendszerek igényeinek, miközben egyszerűen szerelhető és karbantartható. Az alaptestbe integrált folyadékvezetés a szivárgás megelőzése mellett hozzájárul a készülék hatékony működéséhez és hosszú távú megbízhatóságához.

41. ábra – Hűtő-kenő folyadék keresztüláramoltatása az alaptesten. A kék nyilak a folyadék áramlási irányát jelölik.

A hűtőfolyadékot továbbító tömlőt egy tömlőbilincs segítségével rögzítem a tömlővéghez. Ez a megoldás nemcsak a mechanikai stabilitást biztosítja, hanem

egyúttal gondoskodik a folyadék szigeteléséről is. A tömlővég kialakítása nem tartalmaz a hatlap alatti tömitést, ezért ezen a területen a tömitést menettömítő zsinórral oldom meg [13]. Ez a módszer hatékonyan akadályozza meg a folyadék szivárgását, miközben egyszerűen alkalmazható és könnyen karbantartható.

A tömlővéghöz csatlakozó tömlőn keresztül a folyadékot továbbvezetem az erőmérő felett a késtartóba. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy a hűtőfolyadék megkerülje az erőmérőt, miközben a folyadékáramlás zavartalanul elérheti a szerszámot. A megoldás biztosítja a folyadék szállításának hatékonyságát és szivárgásmentességét a rendszer ezen szakaszán.

4.9.2. FOLYADÉK ELJUTTATÁSA A KÉSTARTÓBA

A 42. ábrán bemutatom a folyadék átvezetésének kialakítását. A késtartó folyadékbevezetését az alaptest folyadékkivezetéséhez hasonló módon tervezem meg. Egy menetes tömlővég menettömítő zsinórral történő becsavarását követően az alaptestből érkező tömlőt ráhúzom a tömlővégre. A tömlőt ezt követően egy tömlőbilinccsel rögzítem, amely biztosítja a mechanikai stabilitást és a szivárgásmentes tömitést.

A késtartó belsejében megfelelően elhelyezett és kifűrt csatornákon keresztül áramlik a folyadék a szükséges pontokra. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy a hűtőfolyadék hatékonyan eljusson a forgácsolási zónába vagy a szerszámhoz, biztosítva annak megfelelő hűtését és kenését. A csatornák pontos helyzete és átmérője a szerszámelhelyezés és a hűtési igények figyelembevételével kerül meghatározásra, ezzel garantálva a rendszer hatékonyságát és megbízhatóságát.

42. ábra – Hűtő-kenő folyadék útja a késtartóba.

4.9.3. KÉSTARTÓ FOLYADÉKRENDSZER KIALAKÍTÁSA

A késtartó a hűtő-kenő folyadék elosztó tömbjeként működik, amely lehetővé teszi a folyadék irányítását a felhasználás igényeinek megfelelően. Ez az elosztórendszer biztosítja a szerszám belső hűtéséhez szükséges folyadékvezetést, valamint mind jobbos, mind balos szerszám esetén alkalmazható az árasztásos hűtéshez is.

Az árasztásos hűtés megvalósításához a Loc-Line [14] szegmensrendszerét alkalmazom, amely kiválóan megfelel a korábban meghatározott követelményeknek. Ez a rendszer széles választékot kínál különböző csatlakozóelemek, csapok, szegmensek és szórófejek formájában, így rugalmasan alkalmazkodik a különböző megmunkálási igényekhez. A Loc-Line rendszer rugalmassága és moduláris felépítése lehetővé teszi a hűtőfolyadék célzott eljuttatását a kívánt pontokra, miközben növeli a készülék sokoldalúságát és felhasználási lehetőségeit.

További előnye, hogy a Loc-Line elemei szabványos kereskedelmi áruként elérhetők, így a rendszer könnyen beszerezhető és testreszabható bármilyen alkalmazásra. A xxx. ábrán látható a késtartó folyadékelosztó rendszerének kialakítása, amely a fentiek alapján biztosítja a hatékony és megbízható hűtés-kenést a szerszámok számára.

43. ábra – Késtartó metszete a belső hűtő-kenő folyadék csatorna rendszer síkjában.

A 43. ábrán látható kialakításban a kék nyilak jelölik a folyadék lehetséges áramlási irányait. Az elosztórendszer rugalmas kialakítása lehetővé teszi, hogy egyszerre több irányban is folyadékot szállítsunk, vagy az adott alkalmazási igényektől függően egyes nyílásokat lezárjunk. Amennyiben bizonyos nyílásokra éppen nincs szükség, azok elzárása menetes záródugók alkalmazásával történik.

Ez a megoldás nemcsak növeli a rendszer sokoldalúságát és alkalmazkodóképességét, hanem hozzájárul a hűtőfolyadék-használat optimalizálásához is, minimalizálva a szükségtelen folyadékvesztést. A záródugók könnyen cserélhetők és eltávolíthatók, így a rendszer gyorsan és egyszerűen konfigurálható a különböző megmunkálási műveletekhez.

4.9.4. HŰTŐ-KENŐ FOLYADÉK FELHASZNÁLÁS

A 44. ábrán látható a hűtő-kenő folyadék felhasználásának egy jellemző beállítása. A belső hűtésű szerszámok menetes furatokkal vannak ellátva, amelyek különböző csatlakozóelemek rögzítésére szolgálnak. Ezekhez a furatokhoz flexibilis tömlőt csatlakoztatok, amelyet tömlőbilincs segítségével rögzítünk, biztosítva ezzel a szivárgásmentes kapcsolatot.

A tömlő másik végét a késtartóba rögzített tömlővéghez kapcsolom, hasonló módon rögzítve, mint az előzőekben ismertetett megoldásoknál. Ez a kialakítás zárt rendszert eredményez, amely garantálja a hűtő-kenő folyadék hatékony szállítását a szerszámig. Árasztásos hűtés esetén a Loc-Line szegmenselemek és csatlakozók használatával, valamint az árasztás irányának megfelelő beállításával a rendszer azonnal használható. Ez a kialakítás egyszerre biztosítja a belső és az árasztásos hűtés alkalmazását, rugalmasan igazodva a különböző megmunkálási igényekhez, miközben fenntartja a rendszer hatékonyságát és megbízhatóságát.

44. ábra – Hűtő-kenő folyadék eljuttatási lehetőségek.

A nem használt hűtő-kenő folyadék kimeneteket az 45. ábrán látható módon menetes zárócsavarokkal kell lezárni. Ez a megoldás biztosítja, hogy a felesleges nyílások szivárgásmentesen elzárhatók legyenek.

45. ábra – Nem használt nyílás lezárási lehetősége.

Ezt a koncepciót tartom a követelmények szempontjából a legmegfelelőbbnek, ezért a készülék végleges kialakításába ezt a megoldást építem be. A rendszer rugalmassága, hatékonysága és egyszerű szerelhetősége megfelel a funkcionális és gyakorlati elvárásoknak, miközben biztosítja a hűtő-kenő folyadék irányításának és kezelésének megbízhatóságát.

4.10. A készülék merevítése

A 46. ábrán látható a korábbi megoldásokból összeállított készülék felülnézete, amelyen jól látható a készülék kinyúlása a revolverfej tengelyének irányába. Megállapítható, hogy ezen a részen a készüléket közvetlen erő nem éri, azonban a kinyúlás kedvezőtlen helyzetet teremthet a rezgések miatt, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a készülék működésének stabilitását és pontosságát.

Ezeket a lehetséges problémákat szem előtt tartva merevítési lehetőségeket dolgozok ki, hogy a készülék szerkezeti merevségét növeljem. A cél egy olyan megoldás kialakítása, amely hatékonyan csökkenti a rezgések hatását, miközben nem befolyásolja hátrányosan a készülék funkcionális tulajdonságait és használhatóságát. A merevítési koncepciók kidolgozása során figyelembe veszem a készülék által támasztott geometriai, gyártási és szerelési szempontokat, hogy a lehető legjobb megoldást valósítsam meg.

46. ábra - A készülék felülnézete.

A problémára megoldásként egy a 47. ábrán bemutatott kialakítást dolgoztam ki. Ebben a megoldásban két feszítőcsavar meghúzásával a készülék kilógó részét a revolverfej egy erre alkalmas szabad felületéhez támasztom ki. Ezáltal a kinyúlás okozta kedvezőtlen rezgéseket csökkentem ezzel növelve a készülék stabilitását és merevségét.

Mivel a feszítőcsavarok esetében nem közvetlenül a csavar feje alatti felület fekszik fel, ezért két hernyócsavart alkalmazok a feszítőcsavarok biztosítására. Ez a megoldás garantálja a csavarok stabil helyzetét, megakadályozva a fellazulást a működés során. Az így kialakított rendszer hatékonyan oldja meg a kinyúlás okozta problémát, miközben fenntartja a készülék egyszerű szerelhetőségét és használhatóságát.

47. ábra – Készülék merevítésének lehetősége.

Ezzel a megoldással biztosítom a készülék kellő merevségét, minimalizálva a kinyúlás okozta rezgések kedvezőtlen hatásait.

4.11. Kábelek elvezetése

Annak érdekében, hogy a készüléken található szenzorok kábelei ne sérüljenek meg, és ne okozzanak kárt sem szerszámokban, sem gépelemekben, a kábelek biztonságos és stabil rögzítéséről gondoskodom. A kábeleket lecsavarozható kábelrögzítő bilincsekkel [14] rögzítem a készülék különböző pontjaihoz.

A 48. ábrán bemutatom a kábelek rögzítésének részletes kialakítását. Az erőmérőből kivezetett három kábelt először az „A” jelű pontra rögzítem, majd azokat befordítva tovább vezetem a „B” jelű rögzítési pontra. A késtartóból kivezetett két kábelt a „C” jelű pontra rögzítem. A „B” és „C” pontokon már rögzített kábeleket a „D” jelű ponton közösítem, ahol egyesítve kerülnek rögzítésre.

A kábelvezetés stabilizálása érdekében az „E” jelű ponton újra rögzítem a kábeleket, ezzel biztosítva, hogy a készülékből egy merev, jól definiált kábelkorbács távozzon. Ez a megoldás minimalizálja a kábelek lógását, csökkenti a sérülés kockázatát, és növeli a rendszer rendezettségét és biztonságát.

48. ábra - Kábelek rögzítési pontok

A kábelek elhelyezése miatt a revolverfej mozgástartománya korlátozott, így biztosítani kell, hogy az alapállapothoz képest csak $\pm 180^\circ$ -os elfordulást végezzen. Ez a korlátozás szükséges a kábelek sérülésének elkerülése érdekében, mivel a túlzott forgás esetén a kábelek megfeszülhetnek, vagy megsérülhetnek, ami a készülék működésének meghibásodásához vezethet.

A revolverfej működése során tehát különös figyelmet kell fordítani a megfelelő forgatási szög betartására. Ez a megközelítés biztosítja, hogy a kábelek biztonságban maradjanak, miközben fenntartja a készülék funkcionális hatékonyságát és megbízhatóságát. A mozgástartomány korlátozása a kezelési protokollokban és a gép vezérlésében is rögzítésre kerülhet, hogy elkerülhető legyenek a nem kívánt kábelmozgások.

4.12. Telepíthetőségi megfontolás

A készülék nagy tömeg miatt az emberi mozgatás balesetveszélyes, így gondoskodok a készülék biztonságos mozgatásáról. Megoldásul (a 49. ábrán látható módon) a készülék súlypontjához közel egy gyűrűs csavart helyezek el, így mozgatását csarnok daruval, vagy mozgatható mobildaruval biztonságosan megoldható.

49. ábra - Emelési megoldás

5. ÖSSZEFOGLALÁS/EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

5.1. Végleges koncepció

A végleges kidolgozott koncepció az 50. ábrán látható. A tervezett készülék célja, hogy precíziós megoldást nyújtson a szerszámok rögzítésére, a szenzorok biztonságos és pontos elhelyezésére, valamint a hűtő-kenő folyadék elosztására. A kialakítás során kiemelt figyelmet fordítottam arra, hogy a készülék megfeleljen a különböző forgácsolási igényeknek, biztosítsa a rezgéscsillapítást és a hosszú távú megbízhatóságot.

A késtartó elsődlegesen a tanszéken elérhető, 25x25 mm-es szárkeresztmetszetű szerszámok befogadására alkalmas, de a tervezés során figyelembe vettem a kisebb keresztmetszetű kések használatát is. Ehhez redukciós betéteket vagy alátéthatábokat alkalmazok, amelyek segítségével a kisebb szerszámok csúcsmagassága a kívánt pozícióba állítható. A rendszer jobbos és balos szerszámok befogadását is támogatja, ezáltal széleskörű alkalmazhatóságot biztosít. A rögzítéshez hernyócsavarokat alkalmazok, amelyek megakadályozzák a szerszámok sérülését és növelik a rendszer stabilitását.

A készülék hűtő-kenő folyadékrendszerét úgy alakítottam ki, hogy megfeleljen a belső hűtéssel ellátott szerszámok és az árasztásos hűtési megoldások igényeinek. Az alaptestbe és a késtartóba csatornákat fűrtam, amelyeken keresztül a folyadékot egy flexibilis tömlővel vezetem el. A rendszer Loc-Line szegmensrendszerrel is kompatibilis, amely lehetővé teszi a hűtőfolyadék pontos irányítását a különböző megmunkálási zónákba. Az árasztásos hűtéshez moduláris elemek, például szórófejek és csatlakozók állnak rendelkezésre, amelyek szabványos kereskedelmi áruként elérhetők, és rugalmas alkalmazási lehetőségeket biztosítanak.

A kinyúló készülékrészek stabilitását merevítéssel oldottam meg. A revolverfej szabad felületére feszített csavarok segítségével támasztom ki a készülék kilógó részét, minimalizálva a rezgések hatását.

Összességében a készülék kialakítása kielégíti a funkcionális, gyártási és használhatósági követelményeket. A megoldások egyszerre biztosítják a megbízhatóságot, a precizitást, valamint a hűtési és szerszámrögzítési lehetőségek sokoldalúságát. Az egyszerűen gyártható és szerelhető elemeknek köszönhetően a készülék költséghatékony, miközben hosszú távon is fenntartható működést tesz lehetővé.

A végleges koncepció kapcsán mellékletekben csatalom a készülék egyedi alkatrészeinek műhelyrajzai (1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklet) illetve egy összeállítási rajzot (7. melléklet), mely tartalmaz minden szükséges komponenst.

50. ábra - A végleges készülék koncepciója.

5.2. Javaslatok/Következtetések/Tanulságok

A készülék további fejlesztése érdekében számos irány kínálkozik. A szenzorintegráció bővíthető további érzékelőkkel, például hőmérséklet-szenzorokkal és/vagy villamos teljesítmény mérővel, amelyek részletesebb adatgyűjtést és monitorozást biztosítanak.

A rezgéscsillapítás javítása érdekében rezgéscsillapító anyagok és optimalizált merevítési megoldások alkalmazása csökkentheti a nemkívánatos rezgéseket.

A hűtő-kenő folyadékrendszer esetében megfontolandó a minimálkenés alkalmazásának lehetősége.

A kábelmenedzsmint hőálló burkolatokkal és integrált kábelcsatornákkal tovább javítható, biztosítva a kábelek biztonságos elvezetését.

Felhasználóbarát megoldások, például gyorscsatlakozók és szerszám nélküli szerelési rendszerek egyszerűsíthetik a használatot és karbantartást. Az anyaghasználat optimalizálása könnyű, merev anyagokkal és kopásálló bevonatokkal csökkentheti a készülék súlyát és növelheti az élettartamát. Ezek az irányok a készülék funkcionalitásának és alkalmazhatóságának további bővítését szolgálják.

6. FELHASZNÁLT FORRÁSOK

- [1] Dr. Bali János: *Forgácsolás*, Tankönyvkiadó, Budapest (1985)
- [2] Mohamed A, Hassan M, M'Saoubi R és Attia H. (2022) '*Tool Condition Monitoring for High-Performance Machining Systems – A Review*'
Elérhető: <http://dx.doi.org/10.3390/s22062206>
- [3] Rizal, Muhammad & Ghani, Jaharah & Nuawi, Mohd & Haron. '*A Review of Sensor System and Application in Milling Process for Tool Condition Monitoring*'
Elérhető: <http://dx.doi.org/10.19026/rjaset.7.502>
- [4] Dimla E. Dimla. '*Sensor signals for tool-wear monitoring in metal cutting operations – a review of methods*'
Elérhető: [https://doi.org/10.1016/S0890-6955\(99\)00122-4](https://doi.org/10.1016/S0890-6955(99)00122-4)
- [5] Csapó Ádám Balázs: A gépi tanulás alapjai (2013-2023)
Elérhető: <https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/9468/1/GepiTanulasAlapjai-CsapoA.pdf>
- [6] Tavaszi Szél – Spring Wind 2019 III. kötet
Szerkesztette: Bihari Erika – Molnár Dániel – Szikszai-Németh Kerin
Kovács Dénes Máté: Gépi tanulás alapjai
Elérhető: https://www.researchgate.net/profile/Khin-Khin-Thant-Sin/publication/356593665_school-university_partnership/links/62741492b1ad9f66c8a42938/school-university-partnership.pdf#page=95
- [7] Gépi Tanulás a Gyakorlatban - Szegedi Tudomány Egyetem Informatikai Karának kurzusa
Elérhető: <https://www.inf.u-szeged.hu/~rfarkas/ML20/index.html>
- [8] OKUMA, LB3000 EX II
Elérhető: <https://www.okuma.com/products/lb3000-exii>
- [9] Kistler, Multicomponent dynamometer
Elérhető: <https://www.kistler.com/INT/en/cp/multicomponent-dynamometers-9257b/P0000675>
- [10] MARPOSS, VA-3D gyorsulásmérő
Elérhető: <https://www.marposs.com/eng/product/vibration-sensors>
- [11] MARPOSS, AE-C akusztikus emisszió szenzor
Elérhető: <https://www.marposs.com/eng/product/acoustic-emission-sensors>
- [12] Tömszelence

Elérhető:https://www.onlinevill.hu/tomszelence-m12-x-15-ip68-3-65mm-haupa-250040?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAsOq6BhDuARIsAGQ4-ziSfmM4B-MIUqgum32he_wQmIS0mhbCyCacW5YLRm4baFsgGuaKyDYaAhZbEALw_wcB

- [13] Loctite 55, Csőmenettömítő zsinór
Elérhető: https://www.henkel-adhesives.com/hu/hu/termék/thread-sealants/loctite_55_cs_menettoemitzsinor0.html,
- [14] Kábelrögzítő bélelt bilincs
Elérhető: <https://hu.rs-online.com/web/p/kabelbilincsek-es-rogzitok/1720844>

7. SUMMARY

In my thesis, I conducted a detailed literature review, exploring the challenges of tool wear, its types, mechanisms, and the possibilities for measuring process characteristics. Subsequently, I examined the literature on machine learning, focusing specifically on its potential applications in the analysis of tool wear. After establishing the theoretical foundations, I shifted my focus to the practical aspects of the project, which included detailing the requirements for the measurement device, describing the utilized machine, and analyzing the technical parameters of sensors and their integration.

Throughout the design process, I meticulously documented each milestone, including an analysis of encountered challenges and an evaluation of different design options. Based on the findings, I prepared the technical documentation required for manufacturing the device, including comprehensive instructions for assembly and installation.

In conclusion, I assessed the effectiveness of the implemented concept and proposed recommendations for further development of the project as well as potential directions for future research.

Keywords: turning, artificial intelligence, measuring

8. MELLÉKLETEK

1. „TMOK-01.pdf” műhelyrajz
2. „TMOK-02.pdf” műhelyrajz
3. „TMOK-03.pdf” műhelyrajz
4. „TMOK-04.pdf” műhelyrajz
5. „TMOK-05.pdf” műhelyrajz
6. „TMOK-06.pdf” műhelyrajz
7. „TMOK-00.pdf” összeállítási rajz